

E-STAR: NABUONG E-MODYUL SA KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO

Rozanne Millen B. Mañozo, LPT, MAEd

School of Graduate Studies, Laguna College of Business and Arts, City of Calamba, Laguna, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17786651>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang tumugon sa pangangailangan ng mga makabago at makabuluhang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto para sa Asignaturang Filipino. Ang ginamit na pamamaraan ng pananaliksik na ito ay Descriptive Developmental Design at sa pagtukoy ng mga kalahok, ginamit ang G*Power, at isinagawa ang Purposive Random Sampling upang mapili ang apatnapung (40) mag-aaral at dalawampung (20) guro mula sa Caritas Don Bosco School. Sa tulong ng iniangkop na standardized questionnaire, nakuha ang Cronbach Alpha coefficient na 0.940 para sa bisa at 0.884 para sa antas ng pagtanggap ng nabuong e-modyul, habang ang Lawshe Content Validity Index ay nagtamo ng 1.00 na nangangahulugang lubos na mahalaga ang mga katanungan sa pauna at panapos na pagtataya. Gamit ang four-point Likert Scale, Frequency, Mean, Percentage at Paired T-test. Ang mga natuklasan sa antas ng balidasyon ng nabuong E-modyul na may gamit ng teknolohiyang Augmented Reality ay Napakabisa, na may pangkalahatang pagtatasa na 3.74 para sa layunin, 3.70 sa konsepto, 3.74 sa paksa, 3.67 sa panuto, 3.73 sa pagsasanay, at 3.71 sa repleksyon. Samantala, sa antas ng pagtanggap sa e-modyul ay Lubos na Katanggap-tanggap, batay sa nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan, at kahusayan ay nakakuha ng 3.69, 3.84, 3.68, 3.73, at 3.73 batay sa resulta. Lumitaw din ang makabuluhang pagtaas sa kaalaman ng mga mag-aaral batay sa mean difference na -15.875 sa pagitan ng pauna at panapos na pagtataya. Ipinakita nito na naging epektibo ang nabuong e-modyul na may teknolohiyang Augmented Reality sa pagpapataas ng pagkatuto sa Asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa Baitang 11 – STEM Engineering. Sa Kabuuan, ang kinalabasan ng pananaliksik, at ang nabuong awtput ay ang E-STAR: Nabuong E-modyul sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ay ibinahagi upang

makatulong sa mas mahusay na pagpapatupad ng kurikulum at gabay tungo sa mas epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral.

Susing Salita: *nabuong e-modyul, augmented reality, Filipino, komunikasyon at pananaliksik, baitang 11*

PANIMULA

Sa mabilis na pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya, hindi maikakaila ang mahalagang papel nito sa pagpapabuti ng edukasyon. Sa kasalukuyan, sa iba't ibang panig ng mundo, itinuturing na pangunahing kasangkapan sa digital na pagkatuto at pagtuturo ang e-modyul bilang isang mahalagang sangkap sa makabagong sistema ng pagkatuto at pagtuturo. Bukod sa e-modyul, ang integrasyon ng Augmented Reality (AR) ay nagdadala ng mas makabagong dimensyon sa proseso ng pagkatuto. Mabilis na nakilala ang Augmented Reality bilang kasangkapan para mapabuti ang karanasan sa pag-aaral sa iba't ibang asignatura, kung saan isinasama ito sa kurikulum upang mas malinaw na maipakita ang mga mahalagang konsepto, partikular sa mga asignaturang nangangailangan ng biswal na presentasyon tulad ng agham, matematika, at wika. Sa ganitong paraan, hindi lamang napadali ang pag-unawa ng mag-aaral sa mga abstraktong ideya, kundi natutulungan din silang magkaroon ng mas mataas pang antas ng motibasyon at interes sa pag-aaral.

Gayunpaman, isang malaking hamon sa Pilipinas ang makasabay sa paggamit ng makabagong teknolohiyang tulad ng Augmented Reality. Binigyang-diin ni Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon Angara (gaya ng nabanggit sa artikulo ni Tuazon, 2024), ang kahalagahan ng integrasyon ng teknolohiya sa edukasyon, lalo na para sa kabataang sanay na sa paggamit ng mga smartphone. Sa kabilang banda, ikinalungkot niya ang mabagal na pagsasama ng teknolohiya sa sistema ng edukasyon, partikular na sa mga paaralang pinamamahalaan ng Kagawaran. Sa ganitong konteksto, ang pagsulong ng mga proyektong pang-edukasyon tulad ng Augmented Reality ay nagsilbing isang hakbang tungo sa mas modernong sistema ng edukasyon na naayon sa pangangailangan ng makabagong henerasyon. Bukod pa rito, sa kabila ng mga benepisyong dulot ng teknolohiya, isang hamon ang pag-angkop nito sa mga asignatura tulad ng Filipino, partikular sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Marami sa mga kagamitang pampagtuturo at pagkatuto ang tunay na nahihirapang makibagay sa mga bagong teknolohiya, ito ay dahil sa kakulangan ng kaukulang mga kasanayan o angkop na kagamitan na siyang makapupukaw ng interes ng mga mag-aaral at makapagpapataas pa ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Sa kabilang dako, ang mismong asignaturang Filipino ay kadalasang itinuturing na mas nakatuon sa tradisyunal at simpleng paggamit ng powerpoint at simpleng e-modyul na paraan ng pagtuturo na maaaring maging hadlang sa mabilis na integrasyon ng mga teknolohikal na inobasyon tulad ng Augmented Reality. Ayon sa ulat ni Juancho (2023), dapat binigyang pansin ng mga gurong nagtuturo ng Asignaturang Filipino ang pag-aaral sa tamang paggamit ng makabagong teknolohiya, ito ay upang higit na malinang ang

kanilang kakayahan at mapabuti pa ang kanilang kasanayan sa teknolohiya, pedagohiya, at kaalamang pangnilalaman.

Kaya naman, ang pag-aaral na ito ay naglayong makabuo ng isang makabagong emodyul para sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino na may gamit ng teknolohiyang Augmented Reality, at patunayan ang kabisaan at pagtanggap nito sa pamamagitan ng masusing balidasyon. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, inaasahan na makasabay ang Asignaturang Filipino sa iba pang asignatura sa pag-unlad ng kanilang kaalaman, kasanayan, at pagkamalikhain, na nagresulta sa mas mataas na antas ng akademikong pagganap at paghahanda sa hamon ng makabagong panahon. Bukod dito, hinangad ng pag-aaral na higit pang mapalaganap at mapalalim ang pagmamahal at pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino, bilang pundasyon sa paghubog ng isang makabago at malikhaing na lipunan. Higit pa rito, naglalayon ding ipakilala at itaguyod ang paggamit ng mga makabuluhan at bagong materyales na nagsilbing saligan para sa mas epektibong proseso ng pagkatuto at pagtuturo sa larangan ng edukasyon.

Paglalahad ng Layunin

Ang pananaliksik na ito ay naglayon na makapaghanda at makapagtaya ng isang Emodyul sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Inaasahang nakatulong ang e-modyul na ito upang tugunan ang kakulangan sa mga materyales sa pagtuturo at nakapagbigay ng karagdagang mapagkukunan upang maging mas epektibo ang edukasyon sa Filipino gamit ang makabagong teknolohiyang augmented reality sa Emodyul.

Kaugnay nito, ang sumusunod na layunin ay pinagsikapang makamit:

1. Makabuo ng E-modyul na may integrasyon ng Augmented Reality sa ilang aralin ng Ikaapat na Markahan sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ng Baitang-11 na umiiral sa kurikulum ng K-12;
2. Mapagtibay ang balidasyon sa kabisaan at pagtanggap ng disenyo ng e-modyul na may integrasyon ng Augmented Reality sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.
3. Matukoy ang resulta ng Pagtataya sa pamamagitan ng pauna at panapos na pagtataya ng mga mag-aaral ng Baitang-11 STEM Engineering hinggil sa paggamit ng emodyul na may integrasyon ng Augmented Reality sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.

METODOLOHIYA

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng kwantitatibo, partikular ang disenyo ng pananaliksik na “Descriptive Developmental” na pamamaraan ng pananaliksik upang matukoy ang balidasyon at pagpapatibay ng ginawang E-modyul na may gamit ng

teknolohiyang Augmented Reality. Ginamit din ng mananaliksik ang Design and Development Research Method. Ito ay binigyan kahulugan nina Govindasamy et al. (2023), ang Pananaliksik sa Disenyo at Pagpapaunlad (Design and Development Research o DDR) ay isang sistematikong pag-aaral ng proseso ng disenyo, pagpapaunlad, at pagsusuri para sa paggawa ng mga kagamitang panturo at di-panturo.

Sa kasalukuyan, ang metodolohiyang DDR ay isang tanyag na pamamaraan sa pananaliksik pang-edukasyon. Sa ganitong konteksto, ginamit ng pag-aaral na ito ang ADDIE bilang modelo sa pagpapaunlad upang masiguro na ito ay makatotohanan gayundin na sinuri at pinagtibay ng mga eksperto sa larangan ng asignaturang Filipino. Sinabi sa pag-aaral nina Abuhassna et al. (2024), na ang modelong ADDIE para sa disenyo ng pagtuturo ay matagumpay na naisama sa teknolohiya upang mapabuti ang pagtuturo at pagkatuto sa iba't ibang kontekstong pang-edukasyon.

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng purposive sampling na teknik na nakasangkot ang mga piling mag-aaral sa Baitang-11 mula sa pangkat ng STEM–Engineering istrand, na may kabuoang populasyon na apatnapu't apat (44) na mag-aaral at dalawampu (20) guro sa Asignaturang Filipino sa Caritas Don Bosco School, sa Dibisyon ng Biñan. Ginamit ang purposive sampling na isang non-probability na paraan ng pagpili ng kalahok, kung saan ginamit ng mananaliksik ang kaniyang kadalubhasaan sa pagpili ng mga tiyak na indibidwal na nakatulong upang matugunan ang mga layunin ng pananaliksik.

Ang ginamit sa pag-aaral ay isang pinagtibay na instrumento mula kay Guianan (2024), na pananaliksik. Binuo ito ng dalawang bahagi, ang instrumento ng pananaliksik para sa pagsusuri ng mga eksperto. Sinuri ng Bahagi 1 ang bisa ng mga nabuong e-modyul sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino gamit ang teknolohiyang Augmented Reality para sa Baitang-11 STEM Engineering. Ginamit ng mananaliksik ang talatanungan para sa mga respondante ito'y upang mataya ang kabisaan ng nabuong emodyul sa layunin, konsepto, paksa, panuto, pagsasanay, at repleksyon na nakapaloob ang paksang ginamit sa tulong ng pinakitang iskala sa ibaba.

Puntos	Karampatang Puntos	Interpratasyon
4	3.26 – 4.00	Napakabisa (N)
3	2.51 – 3.25	Mabisa (M)
2	1.76 – 2.50	Di-gaanong Mabisa (DM)
1	1.00 – 1.75	Walang Bisa (WB)

Sinuri naman ng Bahagi 2 ang pagiging katanggap-tanggap ng mga nabuong emodyul sa pagtuturo ng Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 STEM Engineering. Ginamit ang iskala sa pag-aaral na ito upang maging ganap, katanggap-tanggap, at mailahad ang antas ng pagtanggap sa e-modyul batay sa nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan, at kahusayan ng nagawang e-modyul gamit ang teknolohiyang augmented reality nang sa ganoon ay magkaroon ng batayan sa pagpapakahulugan

Puntos	Karampatang Puntos	Interpratasyon
4	3.26 – 4.00	Lubos na Katanggap-tanggap (LK)
3	2.51 – 3.25	Mas Katanggap-tanggap (MK)
2	1.76 – 2.50	Katanggap-tanggap (K)
1	1.00 – 1.75	Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Bukod rito, ang pauna at panapos na pagtataya para sa Ikaapat na Markahan ay binigay sa mga respondante upang matukoy ang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pauna at panapos na pagtataya. Ang mga resulta ng pagganap ay binigyang kahulugan gamit ang mga antas ng kasanayan.

Pinaghanguan: Kagawarang Pangkautusan Blg 8, S. 2015
(Panuntunan sa pansilid na pagtataya sa k-12 Kurikulum)

Level	Percentage
Lubhang Kalugod-lugod	90-100
Nakalulugod	85-89
Katamtaman/Bahagya	80-84
Maaari nang tanggapin	75-79
Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta	Below 75

Ang pauna at panapos na pagtataya ay isinulat ng mananaliksik upang masukat ang kaalaman ng mga kalahok batay sa mga paksang tinalakay sa e-modyul. Binubuo ito ng limampung (50) aytem na pantay-pantay ang distribusyon sa limang (5) aralin. Bawat aralin ay binigyan ng tig-sampung (10) aytem upang matiyak na sapat ang representasyon ng bawat paksa sa pagsusulit. Ang pantay na pagkakahati ng mga aytem ay nakatutulong sa balanse at makatarungang pagtataya ng kaalaman ng mga mag-aaral sa bawat aralin.

Sa pagpaunlad at balidasyon ng nabuong e-modyul para sa mga mag-aaral ng Baitang-11 STEM Engineering sa asignaturang Filipino sa Caritas Don Bosco School, gumamit ang mananaliksik ng isang istandardisadong talatanungan batay sa modelo ng ADDIE. Pagkatapos, ipinasa ng mananaliksik ang pinaunlad na talatanungan sa tagapayo, balidaytor, at mga dalubhasa sa asignaturang Filipino at nakuha ang mga mungkahi para sa pagbabago at pagwawasto ng mga katanungan. Ang wastong gamit ng mga salita, pangungusap, at pagkakaakma ng mga tanong ay siniyasat nang mabuti ng mga dalubhasa bago ito ipinasagot sa mga respondante. Sa pagpatunay ng mga nabuong E-modyul para sa Baitang-11 STEM Engineering, gumamit ang mananaliksik ng isang standardized questionnaire para sa pagsusuri ng mga eksperto.

Ang ginamit na standardized questionnaire ay inangkop na instrumento mula sa isang pag-aaral na ginawa ni Guianan (2024). Ang Cronbach Alpha coefficient na nakuha mula sa instrumento ay 0.940 para sa bisa (validity) at 0.884 para sa pagtanggap (acceptability). Upang matiyak na magagamit ang hiniram na talatanungan ay una,

ipinaalam sa may-ari ng pananaliksik na si G. Thomson L. Guianan ang paggamit ng talatanungan na may titulong “TITO: Ang Nabuong Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan para sa Baitang 11”, bilang pagpahayag na pahintulot sa ginawa at binalidong talatanungan ng mga eksperto para sa kasalukuyang pananaliksik. Pangalawa, nagbigay ng liham ang mananaliksik sa tagapayo ng pananaliksik at sa dekanong Paaralang Gradwado ng Laguna College of Business and Arts para sa pag-apruba sa paggamit ng hiniram na talatanungan.

Ang mananaliksik ay bumuo ng pauna at panapos na pagtataya para sa pananaliksik na ito. Ipinabasa ang nabuong talatanungan sa mga eksperto at sa ilang mga dalubguro sa Filipino upang mabigyan ng tamang balidasyon. Ipinabatid din ng mananaliksik ang ginawang talatanungan upang humingi ng mungkahi para sa anumang kakailanganing pagbabago at pagsaayos ng mga talatanungan. Ang esensya, gramatika, at estruktura ay nirepaso bago ipasagot sa mga respondante. Nagbigay din ng karagdagang pagbabago at mungkahi ang mga eksperto at mga guro upang lalong maging epektibo ang talatanungan para sa mga mag-aaral. Sinikap din tiyakin kung ang mga katanungan ay nauunawaan ng mga respondante. Ang Lawshe Content Validity Index ng pauna at panapos na pagtataya ay nagtamo ng 1.00 na nangangahulugang lahat ng eksperto ay lubos na sumang-ayon na ang bawat katanungan sa pagtataya ay mahalaga at angkop para sa layunin ng pananaliksik.

Ang mga ipinayong pagbabago o pagsasaayos sa anumang bahagi ng talatanungan ay lubos na tinanggap ng mananaliksik upang mas mapaganda at mapabuti ang pag-aaral. Pagkatapos ng pag-apruba, isinagawa ng mananaliksik ang administrasyon at pagpatupad ng mga kinakailangang proseso. Unang isinagawa ang paunang pagtataya gamit ang isang 50 aytem na pagsusulit upang matukoy ang paunang kaalaman ng mga mag-aaral na respondante. Ang pagsusulit na ito ay dumaaan sa masusing balidasyon upang matiyak ang kaugnayan at bisa nito. Matapos maisagawa ang paunang pagtataya, ipinatupad ang paggamit ng nabuong e-modyul na sumasaklaw sa lahat ng paksang kinakailangan para sa pag-aaral. Sa panahon ng paggamit ng e-modyul, tinitiyak ng mananaliksik na natamo ng mga respondanteng mag-aaral ang mga layunin ng aralin. Pagkatapos magamit at matapos ng mga mag-aaral ang lahat ng bahagi ng e-modyul, isinagawa ang panapos na pagtataya gamit ang kaparehong 50 aytem na pagsusulit. Ang layunin nito ay masukat ang pagbabago sa resulta at matukoy kung nagkaroon ng makabuluhang pagkatuto at pag-unlad sa kaalaman ng mga respondante batay sa mga paksang tinalakay sa nabuong e-modyul na may gamit na teknolohiyang Augmented Reality. Pinagsama-sama ng mananaliksik ang lahat ng mga resulta at inihanda ito para sa interpretasyon at pagsusuri.

Gamit ng four-point likert scale, Frequency, Mean, Percentage, at Paired T-test.

RESULTA AT TALAKAYAN

Unang Layunin. Pagbuo ng E-modyul na may Integrasyon ng Augmented Reality sa ilang aralin ng Ikaapat na Markahan sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ng Baitang-11 na umiiral sa Kurikulum ng K-12.

Ang mga kagamitang panturo na binuo para sa Baitang-11 sa asignaturang Filipino ay ang nabuong e-modyul na ginamitan ng teknolohiyang Augmented Reality (AR). Ang mga ito ay nakatuon para sa paggamit sa Ikaapat na Markahan at tumalakay sa mahahalagang konsepto at pangunahing paksa sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Layunin ng mga kagamitang ito na gawing mas interaktibo, makabuluhan, at kontekstual ang proseso ng pagkatuto. Upang higit na maging kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral, isinama sa mga e-modyul ang mga impormasyon, halimbawa, at praktikal na pagsasanay na kaugnay ng kanilang araw-araw na karanasan at kasalukuyang kalagayan sa lipunan. Sa ganitong paraan, naging mas madali para sa mga mag-aaral na maunawaan at mailapat ang kanilang natutuhan sa mga tunay na sitwasyon sa kanilang kapaligiran. Naging batayan ang Cognitive Theory of Multimedia Learning sa nabuong e-modyul na nagpaliwanag kung paano mas epektibong natututo ang mga mag-aaral kapag pinagsasama ang teksto, tunog, at biswal na elemento sa iisang midyum. Kaugnay nito, ginamit din ang ADDIE Model bilang sistematikong gabay sa disenyo, pagbuo, at aplikasyon ng mga kagamitang panturo. Sa pamamagitan ng modelong ito, natiyak ang maingat na pagpapalano, malikhaing pagdidisenyo, epektibong implementasyon, at ang patuloy na ebalwasyon upang Maganda ang kalidad ng mga nabuong e-modyul.

Bawat gawain ay sinuri at inaprubahan bago ito isinama sa pinal na bersyon ng e-modyul upang matiyak ang angkop na antas ng kahirapan at kaayusan. Isinagawa ang pinal na pagtataya at masusing obserbasyon mula sa mga guro sa asignaturang Filipino upang suriin ang kabuoang kalidad ng e-modyul mula sa nilalaman, organisasyon, interaktibong bahagi, hanggang sa aplikasyon ng Augmented Reality. Sinuri rin kung naging epektibo ang mga layunin sa bawat bahagi ng e-modyul sa pagsukat ng kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral. Batay sa mga mungkahing natanggap mula sa mga tagapayo, isinagawa ang mga kinakailangang rebisyon sa ilang bahagi ng e-modyul at Augmented Reality na nilalaman upang mapabuti pa ito. Matapos ang mga hakbang na ito, ipinamahagi ang e-modyul sa mga piling mag-aaral para sa aktwal na paggamit sa silid-aralan.

Sa ulat nina Maison et al. (2022), na ang elektronikong modyul o e-modyul ay isa sa mga makabagong anyo ng teknolohikal na inobasyon na umusbong mula sa mga tradisyunal na nakaimprentang e-modyul na matagal nang bahagi ng sistemang pangedukasyon. Sa pag-unlad ng panahon at sa patuloy na pagsulong ng teknolohiya, naging mahalagang bahagi na ito ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Dahil dito, ang e-modyul ay nagsilbing mabisang alternatibo sa mga pisikal na aklat at tradisyunal na gabay sa pagaaral.

Ikalawang Layunin. Pagtibayin ang Balidasyon sa Kabisaan at Pagtanggap ng Disenyo ng E-modyul na may Integrasyon ng Augmented Reality sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.

Ang mga kagamitang panturo para sa Baitang-11 na binuo ng mananaliksik ay sumailalim sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang mataya ang pangkalahatang bisa at antas ng pagtanggap. Ginamit sa balidasyon ang itinakdang pamantayan na kinabibilangan ng: Layunin, Konsepto, Paksa, Panuto, Pagsasanay, at Repleksyon. Samantala, sa pagtukoy ng antas ng pagtanggap sa binuong e-modyul para sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino 11, isinasaalang-alang ang sumusunod na kategorya: Nagagamit, Katumpakan, Kaangkupan, Kagamitan, at Kahusayan. Isinagawa ang ebalwasyon gamit ang iskalang panukat mula 1 hanggang 4, kung saan ang 1 ay nangangahulugang pinakamababa at ang 4 ay tumutukoy sa pinakamataas na antas ng pagsang-ayon sa kalidad ng e-modyul.

2.1 Antas ng Balidasyon

2.1.1 Layunin

Ang Layunin ay nakakuha ng Napakabisa (3.74) sa pagtataya sa antas ng balidasyon ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 gamit ang teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang lumabas na ang e-modyul ay “May kaugnayan sa mga paksa ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino” at “Tiyak at malinaw ang paglalahad” ay may pinakamataas mean na 3.85 na nangangahulugan na Napakabisa. Ang mga E modyul ay “Natapos sa itinakdang oras” ay siyang may pinakamababang pagtatasa na 3.50 na nangangahulugan na Napakabisa.

Talahanayan 2.1.1

Pagtataya sa Antas ng Balidasyon ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Layunin

Tagapagpahiwatig ayon sa Layunin	\bar{X}	VI
1. May kaugnayan sa mga paksa ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. (Relevant to the topics in the subject)	3.85	N
2. Tiyak at malinaw ang paglalahad (Specific and clearly stated)	3.85	N
3. Nasusukat (Measurable)	3.70	N
4. Nagagawa (Attainable)	3.80	N
5. Angkop ang kinalabasan (Result – oriented)	3.75	N
6. Natapos sa itinakdang oras (Time – bound)	3.50	N
Pangkalahatang Pagtatasa	3.74	N

Legend:	3.26 – 4.00 Napakabisa (N)	2.51 – 3.25 Mabisa (M)
	1.76 – 2.50 Di-gaanong Mabisa (DM)	1.00 – 1.75 Walang Bisa (WB)

Isinaad nito na ang E-modyul na may gamit ng teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ayon sa Layunin ay Napakabisa. Ipinabatid ng mga kinalabasan na ang mga layunin sa pagkatuto ay may malinaw na kaugnayan sa paksa at nakaayon sa pinakamahahalagang kasanayan sa pag-aaral. Ginamit ang mga layuning ito bilang gabay ng mga mag-aaral habang isinasagawa nila ang aralin, at upang matukoy ang kanilang pag-unlad sa pagkatuto. Kaugnay nito, ang malinaw at maayos na layunin ay nagsilbing gabay sa mga mag-aaral sa kanilang muling pag-aaral gamit ang mga kagamitan at sa kanilang paghahanda para sa mga pagsusulit. Sa kabuoan, ang mga layunin sa pagkatuto ay isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng kagamitang panturo, lalo na kung ito ay tiyak, malinaw, malayang naisagawa, at nasusukat.

Gaya ng nakasaad sa pag-aaral nina Liu at Yun (2024), na ang mga layunin sa pagkatuto ay may mga mahalagang papel sa pag-uugnay ng pagtuturo, pagkatuto, at pagtatasa upang maisulong ang epektibong edukasyon. Ang malinaw, pare-pareho, at makatotohanang layunin na sama-samang sinusunod ay susi sa pagkakaroon ng pagkakaugnay at pagkakaisa sa edukasyon. Ginagamit ang mga ito bilang gabay sa pagpapalano ng mga gawaing panturo, sa pagtiyak ng kaugnayan ng mga pagtatasa, at sa pagpapadali ng mabisang komunikasyon sa pagitan ng mga mag-aaral, guro, magulang, at mga administrador.

Nilinaw din sa pag-aaral nina Juliani at Winarsih (2023), na ang matagumpay na layunin sa pagkatuto ay maaaring makamit sa pamamagitan nang maayos at epektibong proseso ng pagkatuto. Kapag ang proseso ng pagkatuto ay maingat na naipalano at naisakatuparan na may malinaw na direksyon, makabuluhang mga gawain, at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral ay mas nagiging posible ang pag-abot sa mga itinakdang layunin. Sa ganitong paraan, mas lumalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral, tumitibay ang kanilang kasanayan, at mas nagiging handa sila sa pagsasabuhay ng kanilang mga natutunan. Samakatuwid, ang mahusay na layunin sa pagkatuto ay bunga ng isang masinop, sistematiko, at epektibong proseso ng pagkatuto.

2.1.2 Konsepto

Ang Konsepto ay nakapagtamo ng Napakabisa (3.70) sa pagtataya sa antas ng balidasyon ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 gamit ang teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na ang e-modyul ay “Nagbibigay ng saloobin at ideya tungkol sa mga Gawain” at “Nagaganyak ang mga mag-aaral na sagutan ang mga gawain” ay may pinakamataas mean na 3.80 na nangangahulugang Napakabisa. Ang mga E-modyul ay “Nagbibigay ng pagbabalik-tanaw sa konsepto at impormasyon tungkol sa paksa na kailangan solusyonan” ay siyang may pinakamababang pagtatasa na 3.55 na nangangahulugang Napakabisa.

Talahanayan 2.1.2

Pagtataya sa Antas ng Balidasyon ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Konsepto

Tagapagpahiwatig ayon sa Konsepto	\bar{X}	VI
1. Nagbibigay ng saloobin at ideya tungkol sa mga Gawain. (Gives insight and ideas as to what the activity is all about)	3.80	N
2. Nagbibigay ng pagbabalik-tanaw sa konsepto at impormasyon tungkol sa paksa na kailangan solusyonan (Provides background of concepts and information about the topic to be solved).	3.55	N
3. Nakapupukaw ang atensyon ng mga mag-aaral (Attracts Learner's attention)	3.65	N
4. Nagaganyak ang mga mag-aaral na sagutan ang mga gawain (Arouses learner's interest to solve the exercises)	3.80	N
5. Nakakamit ang layunin ayon sa ginamit na aplikasyon (Achieves the objectives of the application)	3.70	N
Pangkalahatang Pagtatasa	3.70	N
Legend:	3.26 – 4.00 Napakabisa (N)	2.51 – 3.25 Mabisa (M)
	1.76 – 2.50 Di-gaanong Mabisa (DM)	1.00 – 1.75 Walang Bisa (WB)

Ipinaunawa nito na ang E-modyul na may gamit ng teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ayon sa Konsepto ay Napakabisa. Ang positibong resulta ng balidasyon ay nagpakita na ang paggamit ng e-modyul na may teknolohiyang Augmented Reality ay mabisang pantulong sa pagpapalalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konseptong tinalakay sa aralin. Dahil dito, nagbukas ito ng mas malawak na posibilidad para sa inobasyon sa pagtuturo, kung saan ang teknolohiya ay nagsisilbing kasangkapan upang gawing mas kawili-wili at makabuluhan ang pagkatuto. Gayandin, ang mataas na antas ng pagganyak na naidudulot ng e-modyul ay nakatutulong sa pagtaas ng aktibong partisipasyon at interes ng mga mag-aaral, na isang mahalagang salik sa tagumpay ng pagkatuto. Gayunpaman, nararapat pa ring bigyang-pansin ang aspekto ng pagbabalik-tanaw sa mga konsepto upang higit pang mapalalim ang kaalaman ng mga mag-aaral at masigurong buo ang kanilang pang-unawa sa aralin.

Tiniyak nina Guo et al. (2024), na ang konsepto ay hindi lamang simpleng kaalaman, bagkus ito ang nagsisilbing saligan ng mas malalim na pag-unawa sa bagong anyo ng pagkatuto. Hindi sapat ang basta pagsasaulo ng datos; mahalaga ring maipaliwanag ang dahilan sa likod ng mga ito, gayundin ang proseso kung paano ito nauugnay sa ibang kaisipan. Sa ganitong paraan ng pagkatuto, nahuhubog ang mapanuri, masinop, at lohikal na pag-iisip ng mag-aaral. Nagkakaroon sila ng kakayahang magtanong, magsuri, at lumikha ng sariling kaalaman batay sa masusing pagsusuri ng mga konsepto. Ito ay mahalaga sa kasalukuyang panahon kung saan mabilis ang pagbabago sa lipunan at teknolohiya, kaya't ang kakayahang makaunawa at

makagamit ng mga konsepto ay higit na pinahahalagahan kaysa sa simpleng pag-alala lamang ng impormasyon.

2.1.3 Paksa

Napakabisa (3.74) ang nakamit ng paksa ayon sa pagtataya sa antas ng balidasyon ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 gamit ang teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang tagapagpahiwatig na ang e-modyul ay “Pagkasunod-sunod ayon sa MELC’s” ay may pinakamataas mean na 3.85 na nangangahulugang Napakabisa. Ang mga E modyul ay “Makatotohanang pagsasabuhay/pagsasatao ay lohikal na ipinakita” ay siyang may pinakamababang pagtatasa na 3.65 na nangangahulugang Napakabisa.

Talahanayan 2.1.3

Pagtataya sa Antas ng Balidasyon ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Paksa

Tagapagpahiwatig ayon sa Paksa	\bar{X}	VI
1. Pagkasunod-sunod ayon sa MELC’s (Sequenced according to MELC’s)	3.85	N
2. Makatotohanang pagsasabuhay/pagsasatao ay lohikal na ipinakita. (Logically presented)	3.65	N
3. Nakatutugon sa pangangailangan ng mag-aaral (Addresses the learner’s needs)	3.75	N
4. Naglalahad ng agad na pag-unawa at ideya sa mga gawaing pagkatuto (Presents immediate understanding and ideas in learning activities)	3.75	N
5. Nagpapakita ng kaligirang pangkasaysayan ng paksang inilahad. (Shows the historical background of the topic presented)	3.70	N
Pangkalahatang Pagtatasa	3.74	N

Legend: 3.26 – 4.00 Napakabisa (N) 2.51 – 3.25 Mabisa (M)
1.76 – 2.50 Di-gaanong Mabisa (DM) 1.00 – 1.75 Walang Bisa (WB)

Batay sa talahanayan ang E-modyul na may gamit ng teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ayon sa Paksa ay Napakabisa. Ipinakita ng resulta ng pag-aaral na ang mga paksang isinama sa mga nabuong e-modyul ay maayos na nakaangkla sa kasalukuyang kurikulum. Naisabuhay ang konteksto ng bawat aralin, naipakita ang agarang pag-unawa, at naunawaan ng mga mag-aaral ang kaligirang pangkasaysayan ng mga paksang tinalakay. Tumutugon din ito sa mga pangunahing kasanayang kinakailangan sa asignatura. Ang mga kagamitang ito ay nagsilbing daluyan ng mahahalagang kaalaman na narapat maranasan, matutuhan, at maisabuhay ng mga mag-aaral. Dahil dito, ang mga nabuong e-modyul ay maayos na naplano, wasto ang napiling mga paksa, maayos

ang pagkakaayos ng nilalaman, pino ang pagkakabuo, at epektibong nagamit sa pagtuturo. Sa kabuoan, nakatulong ito upang tuluyang makamit ng mga mag-aaral ang pinakamataas na antas ng pagkatuto.

Para namn kina Zhao et al. (2023), mahalaga ang pagkakanay ng pagtuturo, pagkatuto, pagtataya, at mga pamantayan ng kurikulum upang maisakatuparan nang epektibo ang proseso ng pagkatuto. Kapag magkakaugnay ang mga elementong ito, mas nagiging malinaw ang layunin ng edukasyon at mas nagkakaroon ng direksyon ang bawat hakbang sa loob ng silid-aralan. Tinitiyak ng ganitong pagkakanay na ang mga estratehiya at paksa sa pagtuturo ay tumutugon sa mga inaasahang kasanayan at kaalaman, ang mga pagtataya ay naaayon sa mga layunin ng kurikulum, at ang mga mag-aaral ay mas nagkakaroon ng pagkakataong magpakita ng aktwal na pag-unawa at aplikasyon ng kanilang natutunan. Sa huli, nagiging epektibo at makabuluhan ang pagkatuto sapagkat ang bawat bahagi ng proseso ay nagtutulungan upang maisakatuparan ang mga layunin ng edukasyon. Bukod pa rito, ang maayos na pagkakanay ng kurikulum at mga kagamitang panturo ay isang mahalagang salik sa edukasyon na naglalayong itaas ang kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang malinaw na ugnayan ng mga ito ay nagiging daan sa mas malalim na pag-unawa at mas mataas na antas ng akademikong pagganap. Kapag ang mga layunin ng kurikulum ay angkop o nakaangkla sa mga nilalaman at estratehiyang ginagamit sa pagtuturo, mas nagiging sistematiko, makabuluhan, at epektibo ang proseso ng pagkatuto.

Higit pa rito, ang ganitong pagkakanay ay tumutulong upang mas mapadali ng mga guro ang paghahatid ng aralin, mas madali rin para sa mga mag-aaral na makita ang kabuluhan ng kanilang natututuhan sa konteksto ng tunay na buhay. Nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon ang pagtuturo, at napahuhusay ang partisipasyon, motibasyon, at pag-unlad ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, nagiging mas inklusibo at responsibo ang edukasyon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon (Akhtar et al., 2022).

2.1.4 Panuto

Talahanayan 2.1.4

Pagtataya sa Antas ng Balidasyon ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Panuto

Tagapagpahiwatig ayon sa Layunin	\bar{X}	VI
1. Pangkaraniwan at nauunawaan (Simple and clear)	3.85	N
2. Madaling sundan ang panuto (Easy to follow)	3.80	N
3. Maayos na pagkakasunod-sunod (Properly sequenced)	3.70	N
4. Magagawa kahit mag-isa lang (Can be done independently)	3.70	N
5. Masusundan kahit hindi gumamit ng koneksyon (Guides non-native users of network accordingly.)	3.30	N

Pangkalahatang Pagtatasa		3.67	N
Legend:	3.26 – 4.00 Napakabisa (N)	2.51 – 3.25 Mabisa (M)	
	1.76 – 2.50 Di-gaanong Mabisa (DM)	1.00 – 1.75 Walang Bisa (WB)	

Ang Panuto ay nakakuha ng Napakabisa (3.67), sa pagtataya sa antas ng balidasyon ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 gamit ang teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang tagapagpahiwatig na ang e-modyul ay “Pangkaraniwan at nauunawaan” ay may pinakamataas mean na 3.85 na nangangahulugang Napakabisa. Ang mga e-modyul ay “Masusundan kahit hindi gumamit ng koneksyon” ay siyang may pinakamababang pagtatasa na 3.30 na nangangahulugang Napakabisa.

Ipinarating lamang ng resulta na ang nabuong e-modyul na may gamit ng teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ayon sa Panuto ay Napakabisa. Batay sa panuto, malinaw na ang mga alituntunin sa pagkatuto at ang direksyon sa pagsagot at pagsasagawa ng mga gawaing pangkalinga sa e-modyul. Ipinahiwatig din nito na ang e-modyul ay maayos ang pagkakadisenyo, madaling sundan, malinaw ang nilalaman, at epektibong nakapagpahatid ng kaalaman kahit sa mga pagkakataong may limitadong akses sa teknolohiya. Patunay ito na ang estruktura at nilalaman ng e-modyul ay akmang-akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa Baitang-11, at tunay na nakatutulong sa kanila ng mas malalim na pag-unawa at epektibong pagkatuto.

Pinatunayan ito sa pagsusuri ni Yun (2024), na ang mabisa at epektibong panuto ay nakatuon hindi lamang sa pagsasaayos o pagbubuod ng mga gawain, kundi sa mismong proseso ng pagkatuto at pagganap ng mag-aaral. Mahalaga na ang panuto ay malinaw, tiyak, at nakatutok sa kung paano maisasagawa nang wasto ang isang gawain upang magbunga ito ng pagkatuto. Kaugnay nito, ang panuto ay nagsisilbing gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang layunin ng gawain, matukoy ang mga kinakailangang hakbang, at malaman kung paano mapabuti ang kanilang sagot o pagganap batay sa tiyak na pamantayan. Sa pamamagitan ng panutong nagbibigay-diin sa pagsasanay, pagsusuri, at pagbibigay ng puna, mas nahuhubog ang kakayahan ng mga mag-aaral na pag-isipan, suriin, at paghusayin ang kanilang gawa. Kaya’t ang panuto ay hindi lamang dapat nakatuon sa kung ano ang dapat gawin, kundi kung paano ito makatutulong sa patuloy na pagkatuto ng bawat mag-aaral.

Binigyang-tuon ni Angulo (2023), na mahalaga ang pagbibigay ng malinaw na tagubilin o panuto upang mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral sa mga gawain sa klase. Kapag malinaw ang mga tagubilin, mas nauunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang mga tungkulin, nagiging mas tiwala sila sa kanilang ginagawa, at mas nagkakaroon sila ng interes at pakikilahok sa talakayan. May iba’t ibang uri ng teorya ng pamamahala sa silid-aralan na makatutulong upang maging maayos at mabisa ang daloy ng isang aralin. Kabilang dito ang mga estratehiyang naglalayong mapanatili ang kaayusan, pagtuon, at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Gayunpaman, tulad ng nabanggit ni Szczepek Reed (2023), na ang pagbibigay ng malinaw at sistematikong

panuto o instruksyon ay isa sa pinakamabisang paraan upang matulungan ang parehong guro at mag-aaral sa pag-unawa at wastong pagsasagawa ng mga gawain. Kapag maayos ang mga tagubiling ibinibigay, nababawasan ang iba't ibang kalituhan, mas tumataas din ang kumpiyansa ng mga mag-aaral, at mas higit na nagiging makabuluhan ang pagkatuto. Nagkakaroon ng malinaw na direksyon ang bawat hakbang sa aralin, na siyang nagsisilbing gabay hindi lamang para sa guro kundi para sa buong klase. Dagdag pa rito, ang kalinawan ng mga tagubiling ay tinitiyak ang aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral, nagbibigay ng tamang gabay o suporta sa kanilang pagkatuto, at nagpalaki ng kanilang mga oportunidad upang matuto. Ang pagkakaroon ng malinaw na tagubiling ay nagtatatag din ng isang suportadong kapaligiran na sadyang humihikayat sa mga mag-aaral na makilahok nang buo sa mga gawain sa silid-aralan. Ang ganitong klase ng pamamahala ay nakatutok hindi lamang sa pagpadali ng proseso ng pagkatuto, kundi sa pagpalakas ng pagtutulongan at motibasyon ng mga mag-aaral (Chen at Lu, 2022).

2.1.5 Pagsasanay

Talahanayan 2.1.5

Pagtataya sa Antas ng Balidasyon ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Pagsasanay

Tagapagpahiwatig ayon sa Pagsasanay	\bar{X}	VI
1. May kaugnayan sa layunin (Relevant to the objectives)	3.90	N
2. Akma sa abilidad/Kakayahan ng mga mag-aaral (Appropriate to learner's abilities)	3.70	N
3. Gumamit ng mga dayalekto/salita na abot sa kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral. (Adequate to learner's language knowledge and skills)	3.75	N
4. Angkop sa lebel nang kaalaman ng mag-aaral (Sufficient enough to determine mastery level of learners)	3.55	N
5. Mapaunlad ang kasanayan ng mag-aaral sa pag-unawa at pagbasa (Enhances learner's comprehension and reading skills)	3.75	N
Pangkalahatang Pagtatasa	3.73	N
Legend:	3.26 – 4.00 Napakabisa (N)	2.51 – 3.25 Mabisa (M)
	1.76 – 2.50 Di-gaanong Mabisa (DM)	1.00 – 1.75 Walang Bisa (WB)

Ang Pagsasanay ay nakapagpakita ng Napakabisa (3.73) sa pagtataya sa antas ng balidasyon ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 na may teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang tagapagpahiwatig na ang e-modyul ay “May kaugnayan sa layunin” ang nakakuha ng pinakamataas mean na 3.90 na nangangahulugan na Napakabisa. Ang mga e-modyul ay “Angkop sa lebel nang kaalaman ng mag-aaral” ay siyang may pinakamababang pagtatasa na 3.55 na nangangahulugan na Napakabisa.

Nahinuha na ang nabuong e-modyul na may teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ay nakakuha ng Napakabisa ayon sa Pagsasanay. Nangangahulugan lamang ito na ang e-modyul ay nakatutugon sa layunin ng aralin, akma sa abilidad at pangangailangan ng mga mag-aaral, kahit na may mga limitasyon sa teknolohiya, nanatili itong epektibo sa pagpahatid ng kaalaman. Ang paggamit ng mga akma ng salita at dayalekto ay nakatulong din upang maging mas malapit sa kakayahan at antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Gayundin, ang e-modyul ay may kasanayang mapalawak ang kasanayan ng mag-aaral sa pagbasa at pag-unawa, na nagiging isang mahalagang hakbang para sa kanilang pagkatuto. Sa pangkalahatan, ang natamong resulta ay nagpakita na ang nabuong e-modyul ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtuturo at isang mahusay na hakbang patungo sa mas makabago at mabisang paraan ng edukasyon.

Ang konstruktibong pagkakaayon ng mga layunin, gawain, at pagtataya ay nagsisilbing gabay upang matiyak na ang bawat hakbang ay naglalayong paunlarin ang partikular na kasanayang itinakda sa kurikulum. Sa ganitong paraan, hindi lamang iba't ibang naipapasa ang kaalaman kundi higit na napauunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip nang kritikal, magpakita ng pagkamalikhain, at maisabuhay ang kanilang natutunan. Kaya't sa pagdidisenyo ng mga gawain sa pagsasanay, mahalagang isaalang-alang ang malinaw na koneksyon sa pagitan ng layunin at pagtataya upang maging higit na kapaki-pakinabang ang karanasan ng pagkatuto (Hristov et al., 2023).

2.1.6 Repleksyon

Talahanayan 2.1.6

Pagtataya sa Antas ng Balidasyon ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Repleksyon

Tagapagpahiwatig ayon sa Repleksyon	\bar{X}	VI
1. Mahihikayat ang mag-aaral para maibahagi ang karanasan ayon sa natutunan (Motivates learners to express their learning experience)	3.70	N
2. Nagbibigay ng saloobin sa guro kung nangangailangan ng tulong sa pag-aaral. (Gives insights to teacher if the learners need recommendation or enrichment)	3.75	N
3. Maging inspirasyon sa pagbuo ng mga inobasyon at makagawa ng iba't ibang paraan ng pagsusulit para sa pagkatuto ng mag-aaral. (Inspires the production of more innovative and novel ways of assessing learner's learning)	3.70	N
4. Nakahihikayat ng mga mag-aaral na ipahayag ang saloobin kaugnay ng pagkatuto (Encourages students to express attitudes about learning)	3.70	N

5. Nakapagninilay ang guro sa resulta ng Gawain batay sa mga pamantayan o rubriks. (The teacher reflects on the results of the Task based on the standards or rubrics) 3.70 N

Pangkalahatang Pagtatasa		3.71	N
Legend:	3.26 – 4.00 Napakabisa (N)	2.51 – 3.25 Mabisa (M)	
	1.76 – 2.50 Di-gaanong Mabisa (DM)	1.00 – 1.75 Walang Bisa (WB)	

Ang Repleksyon naman ay malinaw na lumitaw ang Napakabisa (3.71) sa pagtataya sa antas ng balidasyon ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 na may teknolohiyang Augmented Reality. Batay ito, ang tagapagpahiwatig na ang e-modyul ay “Nagbibigay ng saloobin sa guro kung nangangailangan ng tulong sa pag-aaral” ay may pinakamataas mean na 3.75 na nangangahulugan na Napakabisa. Ang mga e-modyul ay “Mahihikayat ang mag-aaral para maibahagi ang karanasan ayon sa natutunan”, “Maging inspirasyon sa pagbuo ng mga inobasyon at makagawa ng iba’t ibang paraan ng pagsusulit para sa pagkatuto ng mag-aaral”, “Nakahihikayat ng mga mag-aaral na ipahayag ang saloobin kaugnay ng pagkatuto”, at “Nakapagninilay ang guro sa resulta ng Gawain batay sa mga pamantayan o rubriks” ay nakakuha ng pparehas na pinakamababang pagtatasa na 3.70 na may berbal na interpretasyon na Napakabisa.

Napag-alaman na ang nabuong e-modyul na may teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ay nakapag-ulat ng Napakabisa ayon sa Repleksyon Ang pinakamataas na marka na nakuha ng e-modyul ay nauugnay sa kakayahan nitong magbigay ng tulong sa guro sa pag-unawa ng kanilang pangangailangan at sa pagpadali ng kanilang proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa mga mag-aaral. Ang resulta ng pag-aaral ay nagpakita na ang e-modyul ay malinaw at tumutok sa mga layunin at alituntunin sa pagkatuto, kaya naman natutulungan nito ang guro sa pagpapalano at pagsubok ng mga bagong pamamaraan sa pagtuturo. Samantala, ang ilang bahagi ng e-modyul na nakatuon sa pagpapalakas ng kasanayan ng mag-aaral sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan, inobasyon sa pagsusulit, at pagpapahayag ng kanilang mga saloobin ay nakakuha ng medyo mababang resulta. Ito ay dahil sa hindi sapat na pagkakataon o mekanismo para sa mga mag-aaral na tunay na maranasan ang mga aspekto ng inobasyon o pagbabahagi ng kanilang mga natutunan sa mas malalim na paraan. Ang pagkakaroon ng mga bahaging ito na nagtangkang mag-udyok ng aktibong partisipasyon at pagsusuri mula sa mag-aaral ay maaaring mas maging epektibo kung mas maraming gabay o pagkakataon para sa pagpalawig ng mga diskusyon at pagsasanay. Gayunpaman, kahit na ang mga bahaging ito ay nakatanggap ng pinakamababang marka, ang kabuoang pagtataya at pagsusuri ay nagpakita ng matagumpay na implementasyon ng e-modyul na may mga lugar na maaari pang mapabuti upang lalo pang mapalakas ang epekto nito sa pagkatuto ng mag-aaral at pagtuturo ng guro.

Sa panig ng mga eksperto na sina Indrašienė et al. (2023), na inilahad na ang masusing pagninilay ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang karanasan sa pagkatuto ng kritikal na pag-iisip ay nangangailangan talaga ng mas malalim na ugnayan sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa, gayundin ng kakayahang iangkop ang mga teoryang

natutunan sa aktuwal na sitwasyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabuluhan at may saysay ang kanilang pagkatuto dahil naiuugnay nila ito sa tunay na buhay.

Samantala, nilinaw nang maayos ni Jelešković (2023), na ang repleksyon sa karanasan sa pagtuturo ay mahalaga para sa patuloy na pagkatuto ng mga guro. Ito ay dahil nagsisilbing daan upang mapahusay nila ang kanilang mga pamamaraan, mapagtibay din ang kanilang propesjonalismo, at mas higit na epektibong matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang repleksyon ay mahalagang kasangkapan sa pag-unlad ng pagkatuto at pagtuturo, sapagkat ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng kaalaman at pagpapahusay ng sariling kakayahan.

Kaakibat ng pahayag na ito, sinuri nina Santos-Meneses (2023), na ang pagninilay ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang karanasan sa pagkatuto ng kritikal na pag-iisip ay nakaugat sa pakikipag-ugnayan sa sarili at sa iba. Sa konteksto ng pagkatuto ng mga nasa hustong gulang sa pamamagitan ng *Problem-Based Learning (PBL)* at *e-learning*, nagiging higit na makabuluhan ang ganitong uri ng pagninilay. Sa mga pamamaraang ito, hinihikayat ang mga mag-aaral na mag-isip nang mas malalim, magpakita ng inisyatiba, at aktibong nailapat ang kanilang natutuhan sa mga totoong suliranin na siyang nagpalawak at nagpalalim sa kanilang kritikal na pag-iisip.

2.2 Antas ng Pagtanggap

Upang higit masuri ang antas ng pagtanggap sa binuong e-modyul bilang materyales sa pagkatuto at pagtuturo, isinama dito ang sumusunod na aspekto: nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan at kahusayan. Tiniyak ng mananaliksik na ang mga impormasyon sa e-modyul na may teknolohiyang Augmented Reality ay malinaw at maayos na naipahayag. Bukod dito, ang e-modyul ay nagbigay ng pagkakataon upang mapalawak at mapagyaman ang lokal na kamalayan. Panghuli, ang mga nabuong mga e-modyul na nilikha para sa pagtuturo ay sadyang angkop at nauugnay sa paksa.

2.2.1 Nagagamit

Ang Nagagamit ay nakapagtala ng Lubos na Katanggap-tanggap (3.69) sa antas ng pagtanggap ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 na may teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang tagapagpahiwatig na “Ang E-modyul ay may kaakibat na layunin” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.80 na may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap. Samantala ang mga tagapagpahiwatig na “Ang E-modyul ay malaya sa teknolohiyang suliranin” at “Ang mga larawan at kulay ay humuhubog sa pagpapakatao ayon sa programang itinakda” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.60 at may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap.

Talahanayan 2.2.1

Pagtataya sa Antas ng Pagtanggap ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Nagagamit

Tagapagpahiwatig ayon sa Nagagamit	\bar{X}	VI
1. Ang E-modyul ay malaya sa teknolohiyang suliranin (E-module is free of technical problems)	3.60	LK
2. Ang E-modyul ay kayang gamitin mag-isa. (E-module is self-instructed)	3.75	LK
3. Ang mga larawan at kulay ay humuhubog sa pagpapakatao ayon sa programang itinakda. (Graphics and color increase the instructional value of the program.)	3.60	LK
4. Ang E-modyul ay may kaakibat na layunin. (e-module serves its purpose)	3.80	LK
5. Ang E-modyul ay nagpapabilis sa pagkakaroon nang agarang komunikasyon. (E-module provides authorized east access)	3.70	LK
Pangkalahatang Pagtatasa	3.69	LK
Legend:	3.26 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LK)	2.51 – 3.25 Mas Katanggap-tanggap (MK)
	1.76 – 2.50 Katanggap-tanggap (K)	1.00 – 1.75 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Natuklasan na ang nabuong E-modyul ayon sa Nagagamit ay nakapagdulot ng Lubos na Katanggap-tanggap sa mga guro sa Asignaturang Filipino. Tulad ng makikita sa datos, ang paggamit ng e-modyul na may kasamang teknolohiyang Augmented Reality ay epektibong nagagamit ng mga mag-aaral. Nilinaw din na ito ay hindi nakararanas ng suliraning teknikal, malinaw at angkop ang mga larawang ginamit, at nakatutulong sa mas mabilis na daloy ng komunikasyon. Ipinakita ng mga datos na ito ay isang makabuluhang kagamitan na tumutulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon at pagkatuto sa iba't ibang asignatura. Mahalaga ang papel ng e-modyul sa pag-aaral sapagkat ito ay tumutulong sa mas malinaw na pag-unawa, nagpapalalim ng kritikal na pag-iisip, at nagbibigay ng mas makabuluhang karanasan sa pagkatuto. Isa itong inobasyon na inaasahang magpapatuloy sa pagbibigay ng positibong pagbabago sa epektibong proseso ng pagkatuto at pagtuturo.

Sa isinagawang pag-aaral nina Kholiduni'am et al. (2023), ang paggamit ng mga e-modyul ay makatutulong upang gawing mas kaakit-akit, mas madaling maunawaan, at mas epektibo ang proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga *multimedia* tulad ng mga larawan, animasyon, at video, nagiging mas interaktibo at mas nakakaengganyo ang mga aralin. Ang mga e-modyul ay hindi lamang nagpapadali sa pag-unawa ng mga konsepto, kundi nagbibigay din ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na naaayon sa pangangailangan at estilo ng bawat mag-aaral. Sa ganitong paraan, mas napapalawak at nabibigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na matutunan ang mga aralin sa sarili nilang bilis at Estilo kung kaya't tumataas ang kanilang antas ng pagkatuto at aktibong partisipasyon sa klase. Ang integrasyon ng *multimedia* sa mga e-modyul ay nagiging

daan din para sa mas epektibong pagtuturo at mas mataas na ugnayan, na nagiging susi sa mas matagumpay na pagkatuto sa makabagong panahon.

Isinaad naman sa pag-aaaral nina Chen at Srimadona (2023), na positibo ang naging pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa e-modyul sapagkat ito ay tumulong upang higit nilang maunawaan ang mahahalagang konsepto sa aralin. Hindi lamang ito nagsilbing karagdagang kagamitan, kundi isa ring mahalagang kasangkapan na nagbibigay ng masigla, makabago, at nakakaengganyong paraan ng pagkatuto. Dahil sa paggamit ng teknolohiya, naging mas magaan at mas kawili-wili para sa mga mag-aaral ang pag-aaral ng mga paksang may mataas na antas ng kahirapan. Sa tulong ng interaktibong nilalaman ng e-modyul mas napalalim pa ang kaalaman ng mga mag-aaral habang napanatili ang kanilang atensyon at interes. Bukod dito, nakatulong din ito sa mga guro upang mapadali ang kanilang pagtuturo ay matiyak na ang tunay na nauunawaan ng mga mag-aaral ang mahahalagang aralin. Sa kabuoan, ang e-modyul ay nagagamit hindi lamang sa teorya kundi maging sa aktwal na sitwasyon sa loob ng silid-aralan, kaya't isa itong mahalagang ambag sa makabagong edukasyon.

2.2.2 Katumpakan

Ang Katumpakan ay nakakuha ng Lubos na Katanggap-tanggap (3.48) sa antas ng pagtanggap ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 na may teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang tagapagpahiwatig na “Ang e-modyul ay naglalaman ng wastong impormasyon tungkol sa paksa.” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.95 na may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap. Samantala ang tagapagpahiwatig na “Ang mga pamimilian ay may pagkakarapareho sa kahulugan subalit may iba’t ibang mapanuring gamit” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.75 at may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap.

Talahanayan 2.2.2

Pagtataya sa Antas ng Pagtanggap ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Katumpakan

Tagapagpahiwatig ayon sa Katumpakan	\bar{X}	VI
1. Ang E-modyul ay naglalaman ng wastong impormasyon tungkol sa paksa. (E-module contains correct information about the topic)	3.95	LK
2. Ang E-modyul ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaral na makapili nang pinaka-angkop na kasagutan. (E-module provides learners the best choices for their answers)	3.85	LK
3. Ang mga pamimilian ay may pagkakarapareho sa kahulugan subalit may iba’t ibang mapanuring gamit. (Choices reflect a certain degree of similarity in meaning but have distinct syntactic uses)	3.75	LK

4. Ang E-modyul ay tiyak at malinaw ang paglalahad ng impormasyon. (The E-module presents information precisely and clearly)	3.80	LK
5. Ang E-modyul ay naaayon sa pagkakasunod-sunod ng mga konsepto. (The e-module is consistent with the sequence of concepts)	3.85	LK
Pangkalahatang Pagtatasa	3.84	LK
Legend:	3.26 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LK)	2.51 – 3.25 Mas Katanggap-tanggap (MK)
	1.76 – 2.50 Katanggap-tanggap (K)	1.00 – 1.75 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Natiyak na ang nabuong E-modyul na may teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ayon sa Katumpakan ay nakapagsaad ng Lubos na Katanggap-tanggap sa pagtatasa ng mga guro sa Asignaturang Filipino. Ang nilikhang e-modyul ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pagtanggap ayon sa katumpakan nito na nagpatunay sa integridad at kredibilidad, mga mahalagang salik sa makabago at dekalidad na edukasyon. Ito ay naging daan upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang mahahalagang konsepto at impormasyon na tinatalakay sa kanilang pag-aaral. Naglalaman ito ng tamang datos hinggil sa paksa at nagbibigay ng mga tanong na nag-uudyok sa mga mag-aaral na pumili ng pinakaangkop na sagot batay sa pagsusuri. Bagamat magkatulad sa kahulugan ang mga pagpipilian, bawat isa ay may natatanging gamit na kinakailangang malalim ang pag-unawa. Bukod dito, ang mga impormasyong inilahad sa e-modyul ay malinaw, tiyak, at inayos sa isang lohikal na pagkakasunod-sunod na mas madaling sundan ng mga mag-aaral.

Tinalakay naman ni Xu (2023), na ang katumpakan at kaugnayan ng mga kagamitang panturo ay may mahalagang papel sa pagpapataas ng partisipasyon ng mga mag-aaral at pagpabuti ng kanilang mga resulta sa pagkatuto.

Sa isinagawang pag-aaral nina Kholiduni'am et al. (2023), na mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng disenyo at katumpakan sa pagbuo ng mga e-modyul upang matiyak ang epektibong pagkatuto. Ang mahusay na disenyo na binubuo ng malinaw na *navigation*, kaakit-akit na biswal, at mga interaktibong mga element ay nakatutulong upang mapanatili ang atensyon at motibasyon ng mga mag-aaral. Samantala, ang tumpak na nilalaman ay nagsisiguro na ang mga impormasyong inihahatid ay tama, napapanahon, at kaakibat ng mga layunin ng kurikulum. Sa ganitong paraan, naisasabuhay ang prinsipyo ng malayang katumpakan, isang balanseng ugnayan ng pagiging kapaki-pakinabang at kapani-paniwala. Sa ganitong pagkakataon ang mga mag-aaral ay hindi lamang natututo mula sa maayos na presentasyon, kundi mula rin sa tiyak, makabuluhan, at mapagkakatiwalaang nilalaman. Dahil dito, mas napahusay ang kanilang karanasan sa pagkatuto at agad na natutugunan ang tunay na layunin ng edukasyon sa digital na panahon.

2.2.3 Kaangkupan

Ang Kaangkupan ay nakapagtala ng Lubos na Katanggap-tanggap (3.68) sa antas ng pagtanggap ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 na may teknolohiyang Augmented Reality. Bilang karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na “Ang mga Gawain ay nagkakaiba-iba ayon sa ugali at kakayahan ng mga mag-aaral”, “Ang mga gawain ay akma sa paksa”, “Ang mga Gawain ay may kaugnayan, nagbibigay ng interes at nakagaganyak ng mag-aaral”, at “Ang mga salitang ginamit sa bokabularyo ay angkop sa lebel ng mag-aaral” ang nakakuha ng parehas na pinakamataas na mean na 3.70 na may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap. Samantala, “Ang paggamit ng karagdagang Gawain ay angkop sa bilang ng mag-aaral” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.60 at may berbal na interpretasyong Lubos na katanggap-tanggap.

Talahanayan 2.2.3

Pagtataya sa Antas ng Pagtanggap ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Kaangkupan

Tagapagpahiwatig ayon sa Kaangkupan	\bar{X}	VI
1. Ang mga Gawain ay nagkakaiba-iba ayon sa ugali at kakayahan ng mga mag-aaral. (Activities consider the varying attitudes and capabilities of the learner)	3.70	LK
2. Ang mga gawain ay akma sa paksa. (Activities are appropriate to the subject matter)	3.70	LK
3. Ang mga Gawain ay may kaugnayan, nagbibigay ng interes at nakagaganyak ng mag-aaral. (Activities are relevant, interesting, and self-motivating to the learner)	3.70	LK
4. Ang paggamit ng karagdagang Gawain ay angkop sa bilang ng mag-aaral. (Use of enrichment activity is adaptable to classes with large number of learners)	3.60	LK
5. Ang mga salitang ginamit sa bokabularyo ay angkop sa lebel ng mag-aaral. (Language of the e-module is within the vocabulary range of the target learners)	3.70	LK
Pangkalahatang Pagtatasa	3.68	LK
Legend:	3.26 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LK)	2.51 – 3.25 Mas Katanggap-tanggap (MK)
	1.76 – 2.50 Katanggap-tanggap (K)	1.00 – 1.75 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Batay sa talahanayan, ang nabuong E-modyul na may teknolohiyang Augmented Reality sa asignaturang Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ayon sa Kaangkupan ay nakapagpamalas ng Lubos na Katanggap-tanggap sa pagtatasa ng mga guro sa Asignaturang Filipino. Ang nilikhang e-modyul nagpakita ng kaangkupan ng mga nilalaman at gawain na tumutugon sa iba’t ibang pangangailangan, kakayahan, at interes ng mga mag-aaral. Ang mga aktibidad ay maingat na inangkop sa paksa, naaayon

sa dami ng mag-aaral, at dinisenyo upang maging makabuluhan at kapana-panabik para sa mga kalahok. Bukod dito, ang gamit ng wika at bokabularyo ay tinutugma sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral, kaya't nagiging mas epektibo ang proseso ng pagkatuto.

Sa pag-aaral nina Parwata et al. (2023), inilatag na ang mga gawaing pampagkatuto na nakaayon sa binagong taksonomiya ni Bloom ay lubhang nakatutulong sa pagpapabuti ng kasanayang metakognitibo ng mga mag-aaral at sa pagtaas ng kanilang antas ng pagkatuto.

Sumasang-ayon naman sina Udin et al. (2022), na ang mga gawaing ito na muling dinisenyo batay sa taksonomiya ni Bloom, ay hindi lamang nagpapalawak sa metakognitibong kakayahan ng mga mag-aaral pero nagbubunga rin ng mas makabago at mas malawak na bunga ng pagkatuto. Kapansin-pansin na ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng tiwala sa sarili at determinasyong matuto nang seryoso dahil sa pagkakaroon nila ng malinaw na layunin at direksyon sa bawat gawaing pang-akademiko.

Pinatotohanan ito, binigyang-diin nina Murillo-Zamorano et al. (2021), na ang mga gawaing nakabatay sa aktibong pagkatuto ay nakatutulong upang lubos na maipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang potensyal. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng mas makabuluhang interaksyon sa nilalaman ng aralin at nakapagtamo ng mas mataas na antas ng pag-unawa at kasanayan. Kapag ang mga aktibidad sa loob ng silid-aralan ay wasto ang pagkakatugma sa layunin ng aralin at sa kakayahan ng mga mag-aaral, mas nagiging makabuluhan, epektibo, at nakaaangat sa kalidad ang edukasyong kanilang natamo.

2.2.4 Kagamitan

Ang Kagamitan ay nakakuha ng Lubos na Katanggap-tanggap (3.73) sa antas ng pagtanggap ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 na may teknolohiyang Augmented Reality. Sa bahaging ito, ang tagapagpahiwatig na “Ang tekstong kasanayan ay nagbibigay ng wastong impormasyon ayon sa paksang ipinahayag” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.80 na may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap. Samantala, “Ang kagamitan ay nagbibigay ng pagkakataon para mahubog ang kasanayan sa pagsasalita/pakikipag-usap” ang nakakuha ng pinakamababang mean na 3.65 at may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap.

Talahanayan 2.2.4

Pagtataya sa Antas ng Pagtanggap ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Assignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Kagamitan

Tagapagpahiwatig ayon sa Kagamitan	\bar{X}	VI
1. Ang kagamitang inihanda ay nagpapaisip at nagpapasuri ng mga kritikal na paksa. (Material prepares the learners to think logically and critically)	3.75	LK
2. Ang konsepto sa mga kagamitan ay pangkaraniwan at komprehensibo. (Concepts in the material are simple and comprehensible)	3.70	LK
3. Ang mga kagamitan ay nakadaragdag ng kasanayan sa pag-unawa at pagbasa. (Material enhances the learner's comprehension and reading skills)	3.75	LK
4. Ang kagamitan ay nagbibigay ng pagkakataon para mahubog ang kasanayan sa pagsasalita/pakikipag-usap. (Material provides opportunity for the development of language skills.)	3.65	LK
5. Ang tekstong kasanayan ay nagbibigay ng wastong impormasyon ayon sa paksang ipinahayag. (Learning contents provide adequate information of the topics presented)	3.80	LK
Pangkalahatang Pagtatasa	3.73	LK
Legend:	3.26 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LK)	2.51 – 3.25 Mas Katanggap-tanggap (MK)
	1.76 – 2.50 Katanggap-tanggap (K)	1.00 – 1.75 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Natuklasan na ang nabuong E-modyul ayon sa Kagamitan ay nakapagpakita ng Lubos na Katanggap-tanggap sa mga guro sa Assignaturang Filipino. Alinsunod sa mga natuklasan, ang paggamit ng e-modyul na may kasamang teknolohiyang Augmented Reality ay naging epektibong kagamitan pagkatuto at pagtuturo. Mahalaga ang papel ng mga kagamitang ginamit na ito na kasama sa nabuong e-modyul sapagkat ang mga ito ay dinisenyong humubog sa mas malalim na pag-unawa at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto. Ang mga inihandang materyal ay hindi lamang nagpapalawak ng kaalaman kundi nagsisilbing daan upang mapalalim ang kakayahan sa pagsusuri at pag-iisip hinggil sa mga kritikal na paksa. Gamit ang mga konseptong malinaw, praktikal, at madaling maiugnay sa tunay na buhay, nagiging mas komprehensibo ang pagtalakay sa mga aralin. Bukod pa rito, ang mga kagamitan ay epektibong nakatutulong sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa, pag-unawa, at pakikipagtalastasan na pawang mahalagang aspekto ng mabisang komunikasyon. Ang mga tekstong kasanayang kalakip ng e-modyul ay naglalaman ng tumpak at napapanahong impormasyon na nakaangkla sa layunin ng bawat aralin, na siyang nagsisilbing pundasyon sa mas makabuluhang pagkatuto. Kaya naman, ang nabuong e-modyul ay isang mahalaga at makabuluhang kagamitan o kasangkapan sa pagkatuto at pagtuturo.

Pinagtibay nina Uma'iyah et al. (2023), na ang mga e-modyul na nakabatay sa *mobile learning applications* ay napatunayang lubhang praktikal bilang mga kagamitang panturo. Bukod sa pagiging madaling gamitin, natuklasan din na ang mga ito ay epektibong nakapagpapahusay sa kasanayan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip.

Sa parehong pananaw, pinagnilayan din nina Sufianti at Nurdyansyah (2023), na ang mga e-modyul ay isang praktikal, kawili-wili, at mabisang midyum ng pagkatuto na tumutulong sa pagpapatibay ng batayang kaalaman sa pagbasa, pagsusulat, at pagbibilang ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng ganitong uri ng kagamitan ay hindi lamang nakatutugon sa teknolohikal na interes ng mga mag-aaral, gayundin ay nakatutulong din ito upang mapalawak ang kanilang pag-unawa sa mga aralin. Sa pamamagitan ng interaktibong nilalaman at makabagong estratehiya ng e-modyul, mas nagiging masigla ang partisipasyon ng mga mag-aaral at mas napapadali ang pagkatuto kahit sa labas ng silid-aralan.

2.2.5 Kahusayan

Talahanayan 2.2.5

Pagtataya sa Antas ng Pagtanggap ng mga Guro ng E-modyul sa Pagtuturo ng Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 ng mga Mag-aaral batay sa Kahusayan

Tagapagpahiwatig ayon sa Kahusayan	\bar{X}	VI
1. Ang E-modyul ay mabilisang nasasagot. (E-module quickly responds)	3.75	LK
2. Ang E-modyul ay mahusay na gumagamit ng mga mapagkukunan. (E-module utilizes the resources efficiently)	3.75	LK
3. Ang E-modyul ay naisasagawa ayon sa angkop na panahon. (E-module utilizes the given time efficiently)	3.65	LK
4. Ang E-modyul ay may kaaangkupan ang mga pagsasanay sa inilahad na paksa. (The E-module has exercises appropriate to the presented topic.)	3.80	LK
5. Ang E-modyul ay angkop sa malalaking bilang ng mag-aaral. (The E-module is suitable for large student numbers)	3.70	LK
Pangkalahatang Pagtatasa	3.73	LK
Legend:	3.26 – 4.00 Lubos na Katanggap-tanggap (LK)	2.51 – 3.25 Mas Katanggap-tanggap (MK)
	1.76 – 2.50 Katanggap-tanggap (K)	1.00 – 1.75 Hindi Katanggap-tanggap (HK)

Ang Kahusayan ay nakakuha ng Lubos na Katanggap-tanggap (3.73) sa antas ng pagtanggap ng mga guro sa E-modyul sa pagtuturo ng asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Baitang-11 na may teknolohiyang Augmented Reality. Sa karagdagan, ang tagapagpahiwatig na “Ang E-modyul ay may kaaangkupan ang mga pagsasanay sa inilahad na paksa” ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.80 na may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap. Samantala, “Ang E-modyul ay naisasagawa ayon sa angkop na panahon” ang

nakakuha ng pinakamababang mean na 3.65 at may berbal na interpretasyon na Lubos na katanggap-tanggap.

Ipinahiwatig ng mga resultang ito, ang nabuong e-modyul ayon sa Kahusayan ay nakapagpatunay ng Lubos na Katanggap-tanggap sa mga guro sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa wik at Kulturang Pilipino. Batay sa kinalabasan, ang paggamit ng e-modyul na may kasamang teknolohiyang Augmented Reality ay tunay na epektibong nakapagpataas ng antas ng kahusayan ng kagamitang panturo at pagkatuto. Mahalaga ang mga kagamitang taglay ng nabuong e-modyul sapagkat ito ay nakatutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng makabagong pagkatuto sapagkat mabilis itong nasasagutan, mahusay na nakikinabang sa iba't ibang mapagkukunang impormasyon, at naisasagawa sa loob ng itinakdang oras, maging ang mga pagsasanay na kasama sa e-modyul ay maingat na iniakma sa paksang tinatalakay, kaya't nagiging mas epektibo ito sa pagpalawak ng kaalaman. Ang e-modyul ay tumugma rin sa pangangailangan ng mas malaking bilang ng mag-aaral na nagbigay-daan sa mas malawak at inklusibong saklaw ng edukasyon. Sa kabuoan, ang mga kagamitang ito ay hindi lamang nagpadali ng pagkatuto kundi nagbibigay din ng sistematikong gabay tungo sa mas makahulugang karanasan sa pag-aaral.

Sa pagsisiyasat nina Puspaningtyas et al. (2024), lumabas na ang paggamit ng interaktibong e-modyul na nakabatay sa *mobile learning* ay may malaking ambag sa pagpahusay ng bisa ng pagkatuto at sa pagpalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral.

Sa kabilang banda, natuklasan nina Zalukhu et al. (2023), na ang pagbuo ng e-modyul gamit ang 3D Pageflip Professional na software ay kapaki-pakinabang, praktikal, at epektibo sa pagtuturo. Sa pagsasanib ng makabagong teknolohiya at edukasyon, ang mga interaktibong e-modyul ay nagsilbing mabisang kasangkapan sa pagkamit ng kahusayan sa pagkatuto.

Idinagdag pa nina Kurniawan et al. (2023), na ang e-modyul ay nakatutulong upang masigurong maayos at magkakaugnay na nasusunod ng mga mag-aaral ang aralin, kahit pa sa mga klase na may malaking bilang ng estudyante. Higit sa pagiging alternatibo, nagiging daan ito upang mas mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral, mapaunlad ang kanilang kasanayan, at mapataas ang antas ng kanilang pagganap. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon ay nagiging mahalagang hakbang tungo sa mataas na kalidad ng pagkatuto.

Ikatlong Layunin. Pauna at Panapos na Pagtataya ng mga Mag-aaral ng Baitang-11 STEM Engineering hinggil sa nabuong ng E-modyul na may Teknolohiya ng Augmented Reality sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.

Ang mga pauna at panapos na pagtataya ay dinisenyo upang masukat ang antas ng pag-unlad ng kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa isang tiyak na paksa. Sa pamamagitan ng paghahambing ng kanilang paunang kaalaman at ng natutunan matapos ang paggamit ng e-modyul, nagiging malinaw ang epekto ng mga gawaing pampagkatuto. Layunin nitong tukuyin kung gaano kaepektibo ang mga inilahad na aralin

at estratehiya sa pagtuturo, gayundin kung gaano kalalim ang naging pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konseptong tinatalakay.

Mula sa metodolohikal na pananaw, ang kahalagahan ng pangangalap ng datos sa iba't ibang yugto ng panahon upang masuri ang pangmatagalang epekto ng isang interbensyon matapos itong maisagawa. Mahalaga ito lalo na sa mga klasikong disenyo ng pananaliksik na kinabibilangan ng pauna at panapos na pagtataya, sapagkat nagbibigay ito ng mas matibay na batayan sa pagsusuri kung ang epekto ng programa o pamamaraan ay nananatili o humihina sa paglipas ng panahon. Ang ganitong estratehiya ay hindi lamang nakatutulong sa pagtukoy sa pagiging epektibo ng isang interbensyon sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa pagtaya sa pangmatagalang kahusayan nito. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan ang mga resulta ng pananaliksik sapagkat nasusukat hindi lamang ang agarang epekto, kundi maging ang tagal at tibay ng pagbabago sa pagkatuto o gawi ng mga kalahok (Alessandri et al., nabanggit sa pag-aaral nina Tallud at Caballes, 2023).

3.1 Paunang Pagtataya

Talahanayan 3.1

Antas ng Pagkatuto ng Baitang-11 STEM Engineering na Mag aaral sa Paunang Pagtataya

Tagapagpahiwatig	Bilang	Bahagdan
Lubhang kalugod-lugod	0	0%
Nakalulugod	1	2.5%
Katamtaman/Bahagya	5	12.5%
Maaari nang tanggapin	6	15%
Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta	28	70%
Kabuoan	40	100%
Bahagdan	72.43	

Legend: 90 - 100 Lubhang kalugod-lugod 75 - 79 Maaaring Tanggapin
85- 89 Nakalulugod 74-pababa Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta
80 - 84 Katamtaman/Bahagya

Batay sa Talahanayan 3.1, ipinahayag na ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa Baitang-11 STEM Engineering sa isinagawang paunang pagtataya. Ang pangkalahatang average ng lahat ng marka ay pitumpu't dalawa at tatlumpu't tatlong sentimo (72.43), na pasok sa antas na "Hindi nakamit ang inaasahang produkto o resulta" sapagkat ito ay nasa markang pitumpu't apat (74) pababa.

Sa kabuuang apatnapung (40) mag-aaral, dalawampu't walo (28) o pitumpung porsyento (70%) ang nakapagtamo ng markang 74 pababa, na may berbal na interpretasyon na "Hindi nakamit ang inaasahang produkto o resulta." Samantala, anim (6) o labinlimang porsyento (15%) lamang ang nakakuha ng markang 75 hanggang 79 na tumutumbas sa interpretasyong "Maaaring tanggapin ang kinalabasan ng kanilang

pagtataya.” Lima (5) o labindalawa’t kalahating porsyento (12.5%) ang nakapagpakita ng markang 80 hanggang 84 na nasa antas na “Katamtaman o bahagya,” habang isa (1) o dalawa’t kalahating porsyento (2.5%) naman ang nakakuha ng markang 85 hanggang 89 at may berbal na interpretasyong “Nakalulugod.” wala ni isa man sa mga mag-aaral ang naitalang marka na 90 hanggang 100, na may katumbas na interpretasyong “Lubhang kalugod-lugod.”

Ang resulta ng paunang pagtataya ay malinaw na nagpakita ng mababang antas ng kaalaman o kasanayan ng mga mag-aaral sa mga aralin batay sa kanilang dating kaalaman.

Tumutugon dito ang pag-aaral nina Sana at Carpenter (2023), na ang pagsasagawa ng paunang pagtataya bago simulan ang pagkatuto ng bagong kaalaman ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng memorya ng mga mag-aaral. Ang paunang pagtataya ay nagsisilbing paunang gabay na naghahanda sa isipan ng mag-aaral sa mga konseptong kanilang matutuhan, kaya’t mas nagiging bukas at aktibo ang kanilang pag-iisip sa pagtanggap ng impormasyon. Bukod pa rito, ang maayos na pagkakasunod-sunod ng pagtalakay sa mga aralin ay may malaking epekto sa lawak ng benepisyong hatid sa alaala at pangmatagalang pagkatuto. Ang ganitong pamamaraan ay nagpakita kung paanong ang maingat na disenyo ng estratehiya sa pagtuturo, kabilang ang integrasyon ng paunang pagtataya, ay maaaring magdulot ng mas malalim na interes, aktibong partisipasyon, at mas malawak na pag-unawa sa kabuuan ng aralin. Sa ganitong paraan, nagiging mas sistematiko at episyente ang proseso ng pagtuturo’t pagkatuto, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng mataas na antas ng pag-unawa at pag-alala.

3.2 Panapos na Pagtataya

Talahanayan 3.2

Antas ng Pagkatuto ng Baitang-11 STEM Engineering na Mag aaral sa Panapos na Pagtataya

Tagapagpahiwatig	Bilang	Bahagdan
Lubhang kalugod-lugod	18	45%
Nakalulugod	11	27.5%
Katamtaman/Bahagya	8	20%
Maaari nang tanggapin	3	7.5%
Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta	0	0%
Kabuoan	40	100%
Bahagdan	88.30	

Legend: 90 - 100 Lubhang kalugod-lugod 75 - 79 Maaaring Tanggapin
85- 89 Nakalulugod 74-pababa Hindi nakamit ang inaasahang produkto/resulta
80 - 84 Katamtaman/Bahagya

Ang pangkalahatang bahagdan ng lahat ng marka ay walumpu't walo at tatlumpung (88.30), na pasok sa antas na "Nakalulugod." Sa kabuuang apatnapu (40) na mag-aaral, labingwalo (18) o apatnapu't limang porsyento (45%) ang naipamalas ng markang 90 hanggang 100, na may berbal na interpretasyong "Lubhang kalugod-lugod." Samantalang, labing-isa (11) o dalawampu't pitong porsyento at kalahati (27.5%) ang nakapagtamo ng markang 85 hanggang 89 na pasok sa antas na "Nakalulugod.", habang walong (8) mag-aaral o dalawampung porsyento (20%) naman ang nasa antas na "Katamtaman o Bahagya," na may markang 80 hanggang 84. Tatlo (3) o pitong porsyento at kalahati (7.5%) ang nakapagkamit ng markang 75 hanggang 79, na ang interpretasyon ay "Maaaring tanggapin." Kapansin-pansin na wala ni isa sa mga mag-aaral ang nakakuha ng markang 74 pababa, na nangangahulugang lahat ng mag-aaral ay lumagpas sa mababang na pamantayan ng pagkatuto.

Ang resulta ng panapos na pagtataya ay nagpakita ng positibong pagbabago sa antas ng pagkatuto at paglago ng mga mag-aaral sa Baitang-11 STEM Engineering. Inilarawan nito na mas marami ang nakamit at lumampas pa ayon sa inaasahang antas ng kaalaman sa asignatura.

Bilang patunay, ang masusing pagkaunawa sa mga batayang konsepto ay may mahalagang papel sa pagtatamo ng mas maganda at mas mataas na resulta sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang akademikong tagumpay, sapagkat sa pamamagitan nito ay mas nagiging madali para sa kanila ang pag-unawa sa mas masalimuot na paksa at suliranin, lalo na sa asignaturang tulad ng pisika. Kaugnay nito, ang mataas na marka at positibong resulta ng panapos na pagtataya ay nagpahiwatig na ang mga mag-aaral ay nakabuo ng mas matibay na pundasyon ng kaalaman na siyang nagtulak sa kanila upang mas maging handa sa susunod pang antas ng pag-aaral at mga hamong kaakibat nito (Khan et al., 2024).

3.3 Makabuluhang Pagkakaiba sa pagitan ng Marka ng Pauna at Panapos na Pagtataya

Talahanayan 3.3

Pagtataya kung Mayroong Makabuluhang Pagkakaiba sa Pagitan ng Marka ng Paunang Pagtataya at Panapos na Pagtataya

Pagtataya	Paired Differences			P value	Remarks	Decision
	Mean	SD	t			
Pauna at Panapos	-15.87500	6.47357	-15.510	0.000	Significant	Reject Ho

Mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng marka ng paunang pagtataya at panapos na pagtataya. Ang *probability value* na .000 ay lubhang mas mababa kaysa signipikong lebel na .05, kaya ang hinuha ay di katanggap-tanggap. Sa

karagdagan, nagpakita ito ng pagkakaiba at ang *mean differences* ay nagresulta ng -15.875 masasabi natin na ang e-modyul na may teknolohiya ng Augmented Reality sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ay epektibo.

Bilang suporta, nabanggit nina Gilana at Marbella (2023), na ang paggamit ng elektronikong modyul sa pag-aaral ng wikang Filipino at ng kultura ay isa sa mga makabago at mabisang paraan ng pagkatuto na dulot ng teknolohiya. Sa tulong nito, nagiging posible sa mga mag-aaral na sagutin ang nilalaman ng mga e-modyul, gawin ang mga gawain at pagsasanay, at makapagsulit kahit sila'y nasa bahay o sa kahit anumang lugar basta't may koneksyon sa internet. Bunga nito, mas nagbubuntod ito upang mas lumalalim pa ang kanilang pag-unawa sa mga aralin sa Filipino at kultura, kasabay ng pagpalawak ng kanilang kaalaman.

Kaugnay nito, mula sa pag-aaral nina Zhang et al. (2022), lumalabas na ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng Augmented Reality (AR) ay nakatutulong ding higit upang mas paigtingin pa ang karanasan sa pagkatuto, lalo na sa antas ng K-12. Sa nagdaang dalawang dekada, naging tampok ang Augmented Reality dahil sa kakayahan nitong gawing mas kawili-wili at interaktibo ang edukasyon. Karamihan sa mga aplikasyon nito ay nakatuon sa pagpakita ng mga impormasyong tiyak at konseptuwal, kaya't ang direktang pagtuturo ang karaniwang ginagamit dito. Sa pamamagitan ng Augmented Reality, nagiging mas makatotohanan at kontekstwalisado ang pagkatuto, na nagbubukas ng mas ligtas at epektibong paraan ng pagsasanay para sa mga mag-aaral.

Konklusyon

Ang pag-aaral at pagbuo ESTAR: Nabuong Elektronikong Salalayan ng Tugunang Augmented Reality ng mga kagamitang panturo para sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ay nagsilbing makabuluhang hakbang tungo sa pagpapahusay ng karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Baitang 11 STEM-Engineering istrand. Ang pag-aaral ay maingat na idinisenyo upang tugunan ang pangangailangan para sa isang mas interaktibo, makabagong, at kontekstuwal na paraan ng pagtuturo na nag-uudyok sa masiglang partisipasyon at mas malalim na pag-unawa. Napatunayan sa ginawang pagbuo, konsultasyon, at ebalwasyon na ang paggamit ng Augmented Reality ay nakapagbigay ng bagong dimensyon sa pagkatuto, nagpasigla sa interes ng mga mag-aaral, at nagpalawak ng kanilang kakayahan sa pag-unawa at aplikasyon ng mga konseptong natutuhan sa tunay na konteksto. Sa kabuuan, ang nabuong e-modyul ay isang halimbawa ng makabagong inobasyon sa edukasyon na nagpapatunay na ang teknolohiya, kung wasto at maingat na idinisenyo, ay maaaring maging makapangyarihang kasangkapan sa pagpapayaman ng pagtuturo at pagkatuto.

Ang antas ng balidasyon ng ESTAR: Nabuong Elektronikong Salalayan ng Tugunang Augmented Reality ay sinuri sa iba't ibang aspekto kabilang ang layunin, konsepto, paksa, panuto, pagsasanay, at repleksyon. Batay sa positibong pagsusuri at puna ng mga respondente, nakakuha ito ng markang "Napakabisa." Ipinahihiwatig nito na ang nilalaman at kabuuang disenyo ng kagamitan ay mataas ang antas ng

katumpakan, kaugnayan, at pagiging kapaki-pakinabang sa pagkatuto. Dagdag pa rito, pinatutunayan ng mataas na balidasyon na ang ESTAR ay may kakayahang makapagpahusay ng karanasan sa pag-aaral sa pamamagitan ng malinaw na presentasyon ng aralin, makabagong paggamit ng teknolohiya, at mga gawaing nagtataguyod ng mas aktibong partisipasyon at mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral.

Dagdag pa nito, ang antas ng pagtanggap ng ESTAR: Nabuong Elektronikong Salalayan ng Tugunang Augmented Reality, batay sa mga pamantayan tulad ng nagagamit, katumpakan, kaangkupan, kagamitan, at kahusayan, ay nagpakita ng resulta na Lubos na Katanggap-tanggap. Ipinahihiwatig nito na kapwa mga guro at mag-aaral ay malinaw na kinilala ang mataas na halaga, gamit, at kabuluhan ng ESTAR bilang kasangkapan sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Higit pa rito, pinatutunayan ng resulta na ang ESTAR ay may potensyal na maging mahalagang bahagi ng mga mapanuring hakbang sa pagsulong ng de-kalidad at teknolohiyang nakabatay na edukasyon sa silid-aralan.

Isa sa pinakamahalagang resulta ng pag-aaral ay ang malinaw na pagtaas sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral matapos gamitin ang ESTAR. Ang paghahambing ng mean na marka sa pauna at panapos na pagtataya ay nagpapakita ng kapansin-pansing pag-unlad sa antas ng pag-unawa at kasanayan ng mga mag-aaral sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Ipinahihiwatig nito na ang ESTAR ay epektibong nakapagbigay ng mas makahulugang karanasan sa pagkatuto, kung saan ang pagsasanib ng tekstuwal, biswal, at interaktibong elemento ay nagresulta sa mas mataas na retensyon ng kaalaman at mas aktibong partisipasyon sa proseso ng pag-aaral. Sa kabuuan, ipinakita ng pag-aaral na ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng Augmented Reality ay maaaring magsilbing mabisang suporta sa tradisyunal na pagtuturo tungo sa mas mataas na akademikong tagumpay ng mga mag-aaral.

Ang awtput ng pag-aaral ay nagbunga ng isang makabagong kagamitang panturo at pagkatuto na may malinaw na disenyo, sapat na nilalaman, at mataas na antas ng bisa sa pagpapalawak ng karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ipinakita ng resulta na ang nabuong ESTAR ay hindi lamang nakaangkla sa kurikulum at mga itinakdang kompetensi, kundi nakapaghatid rin ito ng mas interaktibo, kontekstuwal, at makabagong lapit sa pagtuturo at pagkatuto. Sa kabuuan, ang awtput ng pag-aaral ay nagsilbing konkretong patunay na ang paggamit ng teknolohiya, kung mahusay na naplano at naisakatuparan, ay maaaring maging epektibong instrumento sa pagpapabuti ng akademikong pagganap at paglinang ng makabuluhang pagkatuto sa Filipino.

Layunin ng E-Star:

Nilalayan ng Elektronikong Salalayan ng Tugunang Augmented Reality na mapahusay ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa asignaturang Filipino partikular sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa pamamagitan ng integrasyon ng makabagong teknolohiya. Layunin nitong maipakita kung paano naging

mas malinaw, kapana-panabik, at makabuluhan ang pagtalakay sa mga aralin gamit ang interaktibong nilalaman na sinusupportahan ng Augmented Reality. Pinagsikapan nitong palalimin ang pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto ng wika at kulturang Pilipino sa tulong ng biswal at pandinig na karanasang teknolohikal. Nilalayan din na matugunan ang pangangailangan para sa personalisadong pagkatuto, lalo na sa mga mag-aaral na may iba't ibang estilo ng pagkatuto. Inasahang sa pamamagitan ng elektronikong salalayan ay napadali ang pagsunod ng mga mag-aaral sa aralin, napaigting ang kanilang partisipasyon, at napatatag ang pangmatagalang pagkatuto sa asignaturang Filipino.

Kawing ng Pook-sapot: <https://sites.google.com/view/e-modyul-maamrozanne>

Rekomendasyon

Ang pag-aaral at implementasyon ng ESTAR ay nagpatunay na epektibo sa pagpapabuti ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Ipinakita ng paghahambing ng mga marka bago at pagkatapos ng paggamit ng ESTAR na may malinaw na pagtaas sa pag-unawa at kasanayan ng mga mag-aaral, na nangangahulugang ang sistemang ito ay nakatulong sa mas mataas na antas ng pagkatuto at mas mahusay na pagganap sa asignatura. Ang ESTAR ay nagpakita bilang makabuluhang instrumento sa pagpapalakas ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa nasabing larangan.

Una, dapat ipagpatuloy at palawakin ang paggamit ng ESTAR at ng teknolohiyang Augmented Reality sa iba pang aralin at asignatura sa Filipino upang higit pang mapalawak ang interaktibong karanasan sa pagkatuto. Mahalaga rin ang patuloy na pagsasanay at pampropesyunal na pag-unlad para sa mga guro upang madagdagan ang kanilang kakayahan sa pagdisenyo at paggamit ng makabagong kagamitang panturo.

Ikalawa, kailangang mapanatili at patuloy na paghusayin ang mahuhusay na katangian ng ESTAR, kabilang ang malinaw na layunin, organisadong nilalaman, at epektibong multimedia at interaktibong elemento. Dapat isagawa palagi ang pagsusuri at

pagbabago batay sa puna ng guro at mag-aaral, pagbabago sa kurikulum, at pag-usbong ng bagong teknolohiya upang mapanatiling kapaki-pakinabang at angkop ang materyal.

Ikatlo, mainam na magsagawa ng mas malawak na pananaliksik na may mas malaking bilang ng kalahok at saklaw ng implementasyon, kabilang ang iba't ibang istrand at antas ng pag-aaral. Makabubuti ring magkaroon ng paghahambing sa ibang uri ng digital o tradisyunal na kagamitang panturo upang higit na masukat ang kahusayan ng ESTAR.

Panghuli, isaalang-alang ang pagbuo ng mga susunod na bersyon ng ESTAR na nakatuon sa iba pang antas ng baitang, o nakahanay sa mga pagbabago ng makabagong kurikulum upang mas lalong mapalawak ang saklaw at kapakinabangan nito sa iba't ibang larangan at pangkat ng mag-aaral.

Compliance With Ethical Standards

Sa kabuoan ng pag-aaral, tiniyak ng mananaliksik na nasunod ang mga etikal na pamantayan ng paaralan gayundin ang mga etikal na aspekto ng buong pananaliksik. Maingat na tiniyak na ang mga mag-aaral at guro ay kusang-loob na lumahok sa pananaliksik matapos bigyan ng sapat na paliwanag hinggil sa layunin nito. Pagkatapos nito, nakuha ang kanilang pahintulot alinsunod sa wastong proseso. Bukod pa rito, ang kanilang mga personal na impormasyon ay itinaguyod at pinrotektahan batay sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012, na nagtakda ng mga hakbang upang mapanatili ang seguridad ng kanilang datos. Tanging mga impormasyong may kaugnayan lamang sa pananaliksik ang nakolekta, at hindi isinama ang anumang sensitibong detalye na walang kaukulang pahintulot.

Gumamit din ang mananaliksik ng iba't ibang teknolohikal na kasangkapan upang mapadali ang pagsusuri at presentasyon ng datos at nilalaman ng nabuong E-modyul. Kabilang dito ang MyWebAR para sa augmented reality (AR), pati na rin ang mga AI tools gaya ng Microsoft Copilot, Gemini, Elicit, at Connected Papers upang mapalawak ang pagsusuri at pagsusulat ng pananaliksik. Ginamit din ang Canva para sa disenyo ng mga e-modyul at Google sites para sa digital na presentasyon o salalayan ng mga nabuong e-modyul.

Sa karagdagan, ginamit din bilang batayan sa pagbuo ng nilalaman ng aralin at ng ilang gawain sa nabuong e-modyul ang Quipper Study Guide. Ginamit ang Quipper Study Guide sapagkat ito ang pangunahing platapormang ginagamit ng mga guro at mag-aaral sa Caritas Don Bosco School. Sa pamamagitan nito, nasiguro ng mananaliksik na ang nilalaman ng aralin ay nakaangkla sa aktuwal na ginagamit na mga materyales ng paaralan, kaya't mas naging angkop at kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral ang mga nabuong e-modyul. Ang mga aktibidad at nilalaman ay nakaugat sa makabuluhang konteksto ng pagtuturo at pagkatuto alinsunod sa kurikulum.

Kaugnay nito, ang mga larawan ay binuo at kinuha mula sa META AI, ang mga bidyo ay mula sa YouTube at hiniling ang pahintulot ng mga may-ari bago gamitin, samantalang ang mga 3D na biswal ay hango mula sa Sketchfab. Ang mga ito ay hindi

pagmamay-ari ng mananaliksik, kundi ginamit lamang para sa natatanging layunin ng pananaliksik. Sinunod ang tamang proseso ng pagkilala sa mga pinanggalingan ng materyales at tiniyak na ang paggamit ng anumang teknolohiya o software ay hindi lumabag sa mga batas ng pagmamay-aring pangkaisipan maging sa mga prinsipyo ng etikal na pananaliksik.

Higit pa rito, sinunod ng mananaliksik ang wastong paraan ng pagsipi sa lahat ng kaugnay na pag-aaral at literatura upang maiwasan ang anumang uri ng plagiarism. Sa ganitong paraan, nabigyang-pagkilala ang mga orihinal na may-akda. Bilang gabay, gumamit din ang mananaliksik ng LCBA Research Manual upang masiguro na ang pananaliksik ay alinsunod sa itinakdang pamantayan at metodolohiya ng paaralan.

Sa kabuoan, isinagawa ang pananaliksik na ito nang may mataas na antas ng integridad, mahigpit na pagsunod sa mga etikal na prinsipyo, at may paggalang sa mga karapatan ng lahat ng kalahok, pati na rin ng mga orihinal na awtor ng ginamit na literatura.

Pasasalamat

Nais ng mananaliksik na mag-alay ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga taong nagdagdag sa pag-unlad ng gawaing pananaliksik na ito. Bilang pagpapakita ng mataas na paggalang at pagkilala, nais niyang pasalamatan ang tulong na naipagkaloob sa kanya.

Dr. Anacleto M. Cabigao, tagapayo sa pananaliksik, para sa kanyang walang kapantay na dedikasyon at serbisyo. Ang kanyang propesyonal na impluwensiyang nagpakita ng mataas na antas ng integridad, kasanayan, at pagbibigay ng makabuluhang puna ay nagtulak sa mananaliksik na magsikap nang husto at magpatuloy sa pag-aaral. Dagdag pa rito, ang kanyang walang sawang suporta at mga mapanuring suhestiyon ay naging mahalagang gabay sa pagharap sa mga hamon at paglinang ng mga ideya, na nagbigay daan upang makamit ang pinakamainam na resulta sa pananaliksik;

Dr. Alfredo G. Perez Jr., kasalukuyang dekanong LCBA School of Graduate Studies, para sa patuloy na tulong at paggabay na nagbigay-liwanag sa direksyon ng pananaliksik na ito. Sa kanyang malawak na karanasan at pang-unawa sa larangan ng edukasyon ay nagsilbing gabay sa bawat hakbang ng proseso, at ang kanyang mga estratehikong pananaw ay nagbigay ng kalinawan sa direksyon ng pananaliksik;

Dr. Ma. Lorena M. Tagala, Patnugot ng Pananaliksik ng LCBA School of Graduate Studies, para sa kanyang mahalagang mga payo, at direksyon na nagbigay-liwanag sa proseso ng pananaliksik. Sa kanyang mga mahuhusay na suhestiyon at kritikal na pagsusuri ay nagsilbing pagninilay at pagpapalawak ng mga ideya, na nagpatibay sa kalidad at kredibilidad ng buong pananaliksik;

Dr. Diosdado M. Melanio, tagapangulo ng asignaturang Filipino sa Paaralang Gradwado, para sa kanyang hindi matatawarang kaalaman at gabay na naging pangunahing ambag sa paglinang ng paksang ito. Nagbigay ng mahalagang tulong sa pagsasaayos ng gramatika, pati na rin sa pagpapahusay ng mga salita at estruktura ng pananaliksik. Ang kanyang mga tumpak na puna at pagpapayo ukol sa wika ay nagbigay pa ng mas mataas na kalidad sa bawat bahagi ng pananaliksik at nagpatibay sa

kagandahan ng pagsulat. Ang kanyang masusing pagsusuri at mga kontribusyon ay nagsilbing isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak at pagpapalalim ng nilalaman ng pag-aaral;

Dr. Eulalia M. Javier., Istatistisyan ng mananaliksik, para sa kanyang mahalagang kontribusyon sa paggawa ng istatistikal na pagsusuri, pag-aanalisa at paglalapat sa pag-aaral pati na rin sa pagbibigay ng mga naayos na datos at mga resulta ng pananaliksik;

Sa kanyang nobyo, G. Thomson L. Guianan, para sa patuloy na suporta, pagmamahal, at paghikayat na makamit ang layunin ng pag-aaral na ito;

Sa kanyang mga Magulang at Kapamilya, para sa walang hanggang pagmamahal, inspirasyon, at suporta, pinansyal, emosyonal, at espiritwal na naging matibay na sandigan ng mananaliksik sa bawat hamon ng pag-aaral;

At higit sa lahat, sa Panginoong Diyos, na siyang pinagmumulan ng lakas, karunungan, at inspirasyon, para sa patuloy na paggabay at pagbibigay ng masaganang biyaya sa kabila ng lahat ng hamon. Buong pagpapakumbaba at pasasalamat na iniaalay ng mananaliksik ang tagumpay ng pag-aaral na ito para sa kanyang kaluwalhatian.

REFERENCES

- Abuhassna, H., Alnawajha, S., Awae, F., Adnan, M. A. B. M., & Edwards, B. I. (2024). Synthesizing technology integration within the Addie model for instructional design: A comprehensive systematic literature review. *Journal of Autonomous Intelligence*, 7(5), 1-28. <https://doi.org/10.32629/jai.v7i5.1546>
- Akhtar, N., Begum, J. & Sonaina.(2022). Focusing Curriculum Alignment to Enhance Student Learning Outcomes: Implications for English Language Teachers at Secondary level. *Global Educational Studies Review*, VII, 110-123. [https://doi.org/10.31703/gesr.2022\(vii-iii\).10](https://doi.org/10.31703/gesr.2022(vii-iii).10)
- Angulo, J. C. L. (2023). The importance of instruction-giving to better students' performance of class activities in English lessons. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 3449-3464. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6419
- Chen, D., & Srimadona, A. (2023). Development of Electronic Modules Using Professional Pdf Flip on Measurement Materials. *EduFisika: Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(1), 95-100. <https://doi.org/10.59052/edufisika.v8i1.22559>
- Chen, X., & Lu, L. (2022). How classroom management and instructional clarity relate to students' academic emotions in Hong Kong and England: A multi-group analysis based on the control-value theory. *Learning and Individual Differences*, 98(102183), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2022.102183>
- Gilana, A., & Marbella, F. (2023). E-Gramatika: Elektronikong modyul sa pagtuturo ng balarilang Filipino. *International Journal of Research Studies in Education*, 12(8), 25-45. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2023.61>
- Govindasamy, P., Abdullah, N., & Ibrahim, R. (2023). Employing Modified Design and Development Research (DDR) Approach to Develop Creativity Clay Module to Teach Special Educational Needs (SEN) Students with Learning Disabilities.

- International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(3), 1-17. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i3/15773>
- Guianan, T. L. (2024). TITO: Ang Nabuong Tasadong Interaktibong Talakayang Oplan Para Sa Baitang 11. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(6), 1185-1212. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11648473>
- Guo, D., Xu, W., Ding, W., Yao, Y., Wang, X., Pedrycz, W., & Qian, Y. (2024). Concept-cognitive learning survey: Mining and fusing knowledge from data. *Information Fusion*, 109, 102426. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102426>
- Hristov, S., Nakov, D., & Miočinović, J. (2023). Constructive Alignment between Objectives, Teaching And Learning Activities, Student Competencies And Assessment Methods In Higher Education. *Journal of Agriculture and Plant Sciences*, 21(2), 21–36. <https://doi.org/10.46763/japs23212021h>
- Indrašienė, V., Jegelevičienė, V., Merfeldaitė, O., Penkauskienė, D., Pivorienė, J., Railienė, A., & Sadauskas, J. (2023). Critical reflection in students' critical thinking teaching and learning experiences. *Sustainability*, 15(18), 13500. <https://doi.org/10.3390/su151813500>
- Jelešković, E. (2023). Learning about teaching: the role of reflection in the work of English language teachers. *Post Scriptum*, 12(13), 98–110. <https://doi.org/10.52580/issn.2232-8556.2023.12.13.98>
- Juancho, C. (2021). Makabagong Pamamaraan sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino: Pagtataya sa Teknolohikal, Pedagogikal at Kaalamang Pangnilalaman. In *Asia Pacific Journal of Management and Sustainable Development* (Vol. 9, Issue 1, pp. 1–11) [Journal-article]. Retrieved from: <https://research.lpubatangas.edu.ph/wpcontent/uploads/2022/02/APJMSD-2021-01-001a.pdf>
- Juliani, E., & Winarsih, M. (2023). Measuring the Learning Model's Effectiveness in the Medical Surgical Nursing course. *Gaceta Médica de Caracas*, 131(S1). <https://doi.org/10.47307/gmc.2023.131.s1.5>
- Khan, W. A., Rauf, A., Masud, M. A. U., & Akbar, T. (2024). Relationship among Secondary School Students' Physics Academic Achievement Scores, Conceptual Knowledge and Problem-Solving Skills. *Futurity of Social Sciences*, 2(1), 56-71. <https://doi.org/10.57125/fs.2024.03.20.03>
- Kholiduni'am, Y., Supandi, S., & Wijonarko, W. (2023). Pengembangan Bahan Pembelajaran E-Modul Dasar Perakitan Komputer dalam Mata Pelajaran Informatika. *Journal of Research and Investigation in Education*, 82–86. <https://doi.org/10.37034/residu.v1i3.155>
- Kurniawan, B. R., Rahmawati, I., & Fawaiz, S. (2023). E-Module implementation by using Feature-Lesson-Based of Moodle in Physics learning multimedia practices for students of prospective physics teacher. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 19(1), 76–88. <https://doi.org/10.15294/jpfi.v19i1.37176>
- Liu, M., & Yun, H. (2024). Learning Goal Formulation Strategies in the Teaching-learning-assessment Alignment. *Journal of Education and Educational Research*, 9(1), 224-226. <https://doi.org/10.54097/eyr5s444>
- Maison, M., Kurniawan, D. A., Wirayuda, R. P., & Chen, D. (2022). Process Skills Based E-Module: Impact On Analytical Thinking Skills. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 8(1), 23-34. <https://doi.org/10.21009/1.08103>

- Murillo-Zamorano, L. R., Sánchez, J. Á. L., Godoy-Caballero, A. L., & Muñoz, C. B. (2021). Gamification and active learning in higher education: is it possible to match digital society, academia and students' interests? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1).
<https://doi.org/10.1186/s41239-021-00249-y>
- Parwata, I. G. A. L., Jayanta, I. N. L., & Widiana, I. W. (2023). Improving Metacognitive Ability and Learning Outcomes with Problem-Based Revised Bloom's Taxonomy Oriented Learning Activities. *Emerging Science Journal*, 7(2), 569–577.
<https://doi.org/10.28991/esj-2023-07-02-019>
- Puspaningtyas, M., Anugrahani, I. S., & Makaryanawati. (2024). Effectiveness of interactive E-Module based on mobile learning in Management Accounting Course: Profit Planning and Performance Evaluation. *KnE Social Sciences*.
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15059>
- Sana, F., & Carpenter, S. K. (2023). Broader benefits of the pretesting effect: Placement matters. *Psychonomic Bulletin & Review*, 30(5), 1908–1916.
<https://doi.org/10.3758/s13423-023-02274-6>
- Santos-Meneses, L. F., Pashchenko, T., & Mikhailova, A. (2023). Critical thinking in the context of adult learning through PBL and e-learning: A course framework. *Thinking Skills and Creativity*, 49, 101358.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101358>
- Sufianti, M., & Nurdyansyah, N. (2023). Calistung E-Module Innovation for strengthening basic Literacy and Numeracy student. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(2), 236–248. <https://doi.org/10.23887/jisd.v7i2.55833>
- Szcepek Reed, B. (2023). 'Go on keep going': The instruction of sustained embodied activities. *Discourse Studies*, 25(5), 692-717.
<https://doi.org/10.1177/14614456231153578>
- Tallud, N. S. M., & Caballes, N. D. G. (2023). Bridging the gap of Jose Magsaysay elementary school learners in numeracy: Makati localized numeracy assessment tool for stage 1 (Grades 1-3). *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 17(2), 678–685. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.2.0289>
- Tuazon, F. (2024, October 10). Angara warns against technology's slow integration to education. *PeopleAsia*. Retrieved from: <https://peopleasia.ph/angara-warns-against-technologys-slow-integration-to-education/>
- Udin, T., Maufur, S., & Riyanto, O. R. (2022). Student's Self-Efficacy and Perceptions of Online Learning on the Use Learning Management System. *Journal of Education Technology*, 6(1), 165–172. <https://doi.org/10.23887/jet.v6i1.41884>
- Uma'iyah, N., Wahyuni, S., & Nuha, U. (2023). Development of E-Modules based on mobile learning applications to improve students' critical thinking skills in science subject. *JPPS (Jurnal Penelitian Pendidikan Sains)*, 12(2), 122–137.
<https://doi.org/10.26740/jpps.v12n2.p122-137>
- Xu, X. (2023). Revolutionizing education: Advanced machine learning techniques for precision recommendation of Top-Quality instructional materials. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 16(1).
<https://doi.org/10.1007/s44196-023-00361-z>
- Yun, G. (2024). A Study on the Learning Process and Evaluation Characteristics with High and Low Learning Effects: Focusing on the Experience of Prospective

- Instructors. Korean Association For Learner-Centered Curriculum and Instruction.
<https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.9.173>
- Zalukhu, J., Waruwu, L., & Ndruru, M. (2023). Pengembangan E-Modul Menggunakan Aplikasi 3D Pageflip Professional Materi Teks Biografi di Kelas X SMK Negeri 2 Alasa. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 588–597.
<https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.215>
- Zhang, J., Li, G., Huang, Q., Feng, Q., & Luo, H. (2022). Augmented reality in K–12 education: A systematic review and meta-analysis of the literature from 2000 to 2020. *Sustainability*, 14(15), 9725. <https://doi.org/10.3390/su14159725>
- Zhao, L., Zhao, B. & Li, C. Alignment analysis of teaching–learning–assessment within the classroom: how teachers implement project-based learning under the curriculum standards. *Discip Interdiscip Sci Educ Res* 5, 13 (2023).
<https://doi.org/10.1186/s43031-023-00078-1>